

Univerza
v Ljubljani

Fakulteta
*za gradbeništvo
in geodezijo*

MAGISTRSKO DELO

**MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE
STOPNJE STAVBARSTVO**

Ljubljana, 2020

Univerza
v Ljubljani

Fakulteta za
*gradbeništvo in
geodezijo*

Kandidat/-ka:

Magistrsko delo št.:

Master thesis No.:

Mentor/-ica:

Predsednik komisije:

Somentor/-ica:

Član komisije:

Ljubljana, _____

STRAN ZA POPRAVKE, ERRATA

Stran z napako

Vrstica z napako

Namesto

Naj bo

Ta stran je namenoma prazna.

BIBLIOGRAFSKO-DOKUMENTACIJSKA STRAN IN IZVLEČEK

UDK:	628.4.036:692.23(497.4)(043.3
Avtor:	Ana Frankovič
Mentor:	doc. dr. Mitja Košir, univ. dipl. inž. arh.
Somentorica:	dr. Vilma Ducman, univ. dipl. inž. kem. inž.
Naslov:	Vrednotenje inovativnih fasadnih panelov z zaključnim slojem iz alkalijsko aktiviranih industrijskih in gradbenih odpadkov
Tip dokumenta:	magistrsko delo
Obseg in oprema:	68 str., 40 sl., 14 preg., 9 graf.
Ključne besede:	Alkalijsko aktivirani materiali, inovativni fasadni paneli, ocena obstoynosti, energijska učinkovitost

Izveček

V sklopu magistrskega dela smo preiskali fizikalno-mehanske lastnosti, ki določajo obstojnost na novo razvitih fasadnih panelov iz alkalijsko aktiviranih materialov. S pomočjo energijskih simulacij in modeliranja smo primerjali njihov vpliv na notranje toplotno udobje s standardno kontaktno toplotnoizolacijsko fasado (ETICS). Paneli z visoko vsebnostjo industrijskih in gradbenih odpadkov so bili razviti v sklopu mednarodnega projekta H2020 InnoWEE in so sestavljeni iz dveh slojev ekspandiranega polistirena in zaključnega sloja. Zaključni sloj sestavljata vezivo iz alkalijsko aktivirane mešanice metakaolina, elektrofiltrskega pepela in granulirane plavžne žindre ter agregat iz gradbenih odpadkov (beton, keramika, opeka in malta). Ker so alkalijsko aktivirani proizvodi razmeroma nov material, ki v praksi še ni primerno ovrednoten in za njegovo preizkušanje ni predpisanih standardnih metod, je treba pred uvedbo na trg izvesti obsežna testiranja. Tako smo na fasadnih panelih izvedli naslednje preiskave: vpijanje vode, prepustnost za vodno paro, določanje odtržne trdnosti, določanje gostote, poroznosti in porazdelitve por zaključnega sloja, določanje zmrzilske odpornosti, določanje odpornosti na zmrzovanje-tajanje ob prisotnosti soli, odpornost na udarce, odpornost na karbonatizacijo, alkalijsko-silikatna reaktivnost in odpornost na sulfate. Na podlagi rezultatov teh preiskav smo podali oceno uporabnosti fasadnih panelov. Prav tako smo s programoma Ubakus in DesignBuilder na enostavnem objektu enodružinske hiše določili vpliv fasadnih panelov na prehod toplote in snovi skozi konstrukcijski sklop zunanje stene ter preverili njihov vpliv na energijsko učinkovitost objekta. Rezultate smo primerjali s klasično kontaktno toplotnoizolacijsko fasado.

Ta stran je namenoma prazna.

BIBLIOGRAPHIC – DOCUMENTALISTIC INFORMATION AND ABSTRACT

UDC:	628.4.036:692.23(497.4)(043.3)
Author:	Ana Frankovič
Supervisor:	doc. Mitja Košir, Ph.D
Cosupervisor:	Vilma Ducman, Ph.D
Title:	Evaluation of innovative façade panels with a finishing layer of alkali-activated industrial and construction waste
Document type:	Master's Thesis
Scope and tools:	68 p., 40 fig., 14 tab., 9 graph.
Keywords:	Alkali-activated materials, innovative façade panels, durability assessment, energy efficiency,

Abstract

Within the scope of the master's thesis we investigated the physical and mechanical properties that determine the durability of newly developed façade panels made of alkali-activated materials. Using energy simulations and modelling, we compared their effects on thermal comfort in interiors with a standard contact thermal insulation façade system (ETICS). The panels with a high proportion of industrial and construction waste were developed as part of the international H2020 project InnoWEE and consist of two layers of expanded polystyrene and a finishing layer. The final layer consists of a binder consisting of an alkali-activated mixture of metakaolin, fly ash and granulated blast furnace slag and an aggregate of construction waste (concrete, ceramics, bricks and mortar). As the alkali-activated products are a relatively new material which has not yet been sufficiently evaluated in practise and there are no prescribed standard methods for testing it, it is necessary to carry out extensive testing before placing it on the market. Thus, we have carried out the following tests on façade panels: water absorption, water vapour permeability, determination of the bond strength, determination of the density, porosity and pore distribution of the finishing layer, freeze-thaw behaviour, freeze-thaw resistance in the presence of de-icing salt, impact strength, carbonation resistance, alkali silicate reactivity and sulphate resistance. Based on the results of the tests carried out, we gave an assessment of the usability of the façade panels. We also used the Ubakus and DesignBuilder programs to determine the influence of façade panels on the passage of heat and matter through the structural assembly of the exterior wall on a simple building model (single-family house) and to verify their impact on the energy efficiency of the building. The results obtained were compared with a classic external thermal insulation composite façade system (ETICS).

Ta stran je namenoma prazna.

ZAHVALA

Rada bi se iskreno zahvalila mentorju doc. dr. Mitji Koširju za trud, strokovno pomoč in usmerjanje pri izdelavi magistrskega dela.

Posebna zahvala gre somentorici dr. Vilmi Ducman z Zavoda za gradbeništvo Slovenije za njen čas, trud in strokovno podporo v času opravljanja raziskave. Še posebej se ji zahvaljujem za izkazano zaupanje pri delu na projektu InnoWEE, katerega rezultat je to magistrsko delo.

Zahvalila bi se rada tudi Zavodu za gradbeništvo Slovenije, ki mi je omogočil izvajanje preiskav na njihovem Oddelku za materiale, in sicer v Laboratoriju za cemente, malte in keramiko. Prav tako se zahvaljujem vsem tam zaposlenim za nasvete in pomoč pri raziskavah v laboratoriju.

Največja zahvala gre moji družini, še posebej očetu, mami in fantu, ki mi vedno stojijo ob strani in me podpirajo pri vseh mojih odločitvah.

Hvala za lepe spomine na študij tudi prijateljem in prijateljicam, s katerimi smo skupaj študirali na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Brez vas bi bila študentska leta na fakulteti dolgočasna.

Ta stran je namenoma prazna.

BIBLIOGRAFSKO-DOKUMENTACIJSKA STRAN IN IZVLEČEK	III
BIBLIOGRAPHIC – DOCUMENTALISTIC INFORMATION AND ABSTRACT	V
ZAHVALA	VII
1 UVOD	1
1.1 Opredeitev problema, ki je predmet raziskave	1
1.2 Namen in cilji diplomskega dela	2
1.3 Metode preizkušanja	3
2 TEORETIČNI DEL	5
2.1 Pregled veljavne zakonodaje	5
2.2 Alkalijsko aktivirani materiali	6
2.2.1 Alkalna aktivacija	7
2.2.2 Prekurzorji	8
2.2.3 Aktivatorji	9
2.2.4 Aplikacije v gradbeništvu	10
2.2.5 Trajnostne lastnosti AAM	12
2.2.6 Analiza življenjskega cikla AAM	13
2.2.7 Imobilizacija težkih kovin in ioniziranega sevanja v AAM	14
2.3 Energijska učinkovitost stavb	15
3 EKSPERIMENTALNI DEL	19
3.1 Projekt InnoWEE	19
3.2 Materiali	20
3.2.1 Prekurzorji	20
3.2.2 Aktivatorji	20
3.2.3 Agregat	20
3.3 Proizvodnja inovativnih prefabriciranih fasadnih plošč	21
3.3.1 Laboratorijska proizvodnja	21
3.3.2 Pilotna proizvodnja	23
3.4 Metode	24
3.4.1 Hg porozimetrija	24
3.4.2 Vpojnost vode	25
3.4.3 Difuzijska upornost prehodu vodne pare	26
3.4.4 Odpornost proti udarcem	27
3.4.5 Odpornost na zmrzovanje/tajanje	28

3.4.6	Održna trdnost	28
3.4.7	Odpornost na zmrzovanje/tajanje ob prisotnosti soli za tajanje	29
3.4.8	Odpornost proti karbonatizaciji	30
3.4.9	Alkalna reaktivnost zaključnega sloja	31
3.4.10	Odpornost na sulfate	32
3.4.11	Analiza prehoda toplote in snovi (pare) skozi konstrukcijski sklop	33
3.4.12	Energijska učinkovitost razvitih fasadnih plošč	37
3.5	Rezultati in diskusija	45
3.5.1	Hg porozimetrija drobljenega in granuliranega agregata	45
3.5.2	Vpojnost vode	45
3.5.3	Difuzijska upornost prehodu vodne pare	46
3.5.4	Odpornost proti udarcem	47
3.5.5	Odpornost na zmrzovanje/tajanje	48
3.5.6	Održna trdnost	48
3.5.7	Odpornost na zmrzovanje/tajanje ob prisotnosti soli za tajanje	51
3.5.8	Odpornost proti karbonatizaciji	51
3.5.9	Alkalna reakcija zaključnega sloja	52
3.5.10	Odpornost na sulfate	54
3.5.11	Analiza prehoda toplote in snovi (pare) skozi KS	56
3.5.12	Energijska učinkovitost razvitih fasadnih plošč	58
4	ZAKLJUČEK	61
5	VIRI	63

KAZALO SLIK

Slika 1: Primer kovalentne vezi v AAM oz. geopolimeru [25].....	7
Slika 2: Mikrostruktura elektrofiltrskega pepela (levo [27]) in alkalijsko aktivirani material iz elektrofiltrskega pepela (desno [26]).	8
Slika 3: Mikrostruktura žindre (levo [28]) in alkalijsko aktivirani material iz žindre (desno [29]).	9
Slika 4: Mikrostruktura metakaolina (levo [30]) in alkalijsko aktivirani material iz metakaolina – geopolimer (desno [31]).	9
Slika 5: Uporaba različnih aktivatorjev: levo je steklena volna, aktivirana z NaOH, raztopljenim v vodi (molarnost: M4), desno je steklena volna, aktivirana z Na ₂ SiO ₃ (najtemnejša področja predstavljajo epoksidno smolo, ki izvira iz načina priprave obruska SEM) (slika je interno gradivo Zavoda za gradbeništvo Slovenije).	10
Slika 6: Primer aplikacije GEO-STRUCTURE, namenjene adaptaciji betonskih konstrukcij [34].	11
Slika 7: Globale Change Institute (levo) in vgrajeni stropni montažni paneli iz alkalijsko aktiviranega materiala (desno) [38].	12
Slika 8: Imobilizacija radija in radona v alkalijsko aktiviranih materialih.	15
Slika 9: Logotip projekta InnoWEE.....	19
Slika 10: Inovativne fasadne plošče iz laboratorijske proizvodnje.	22
Slika 11: Inovativne fasadne plošče (levo) in njihov prerez (desno) iz pilotne proizvodnje. ...	24
Slika 12: Hg porozimeter na Zavodu za gradbeništvo Ljubljana (povzeto po www.zag.si na dan 12. 7. 2020).....	25
Slika 13: Namakanje vzorcev v vodi in sušenje na 50 °C.	25
Slika 14: Vzorec zaključnega sloja fasadne plošče iz laboratorijske preiskave, pripravljen za namestitve v čašo za preizkušanje difuzijske upornosti vodni pari.	26
Slika 15: Priprava preizkušanca za testiranje prehoda vodne pare skozi zaključni sloj fasadnega panela.	26
Slika 16: Določanje odtržne sile z napravo Josef Freundl F15D EASY M.	29
Slika 17: Vzorec fasadne plošče iz laboratorijske preiskave, pripravljen za izpostavo ciklom zmrzovanja in tajanja v prisotnosti soli za tajanje.	30
Slika 18: Komora s 60 ± 10 % RH in 1 % koncentracije CO ₂	31
Slika 19: V preizkušance vgrajena jeklena reperja.	31
Slika 20: Dilatometer za merjenje raztezka preizkušancev.....	32
Slika 21: Vzorci, potopljeni v raztopino Na ₂ SO ₄ , po enomesečni izpostavi v apnenici.	33
Slika 22: Delovno okno v javno dostopnem programu Ubakus.....	35
Slika 23: Konstrukcijski sklop zunanje stene, zaključene s fasadnimi ploščami InnoWEE.	36
Slika 24: Konstrukcijski sklop zunanje stene, zaključene s klasičnim ETICS.	37
Slika 25: Konstrukcijski sklop tal na terenu.	39
Slika 26: Konstrukcijski sklop strehe.	39
Slika 27: Ročno vnesene lastnosti za sloj notranjega ometa v program DesignBuilder.	40
Slika 28: Ročno vnesene lastnosti za armiranobetonski sloj v program DesignBuilder.....	41
Slika 29: Ročno vnesene lastnosti za sloj toplotne izolacije iz ekspaniranega polistirena v program DesignBuilder.	41
Slika 30: Ročno vnesene lastnosti za sloj alkalijsko aktiviranega materiala (inovativne fasadne plošče projekta InnoWEE) v program DesignBuilder.	42

Slika 31: Ročno vnesene lastnosti za sloja osnovnega ometa (ETICS) v program DesignBuilder.	42
Slika 32: Ročno vnesene lastnosti za mineralni zaključni sloj (ETICS) v program DesignBuilder.	43
Slika 33: Model obravnavane enodružinske hiše.	43
Slika 34: Vzorec, na katerem se je določala odpornost na udarce fasadnih plošč iz laboratorijske proizvodnje (levo), in poškodba, ki je nastala po udarcu jeklene krogle z maso 1,0 kg (desno).	47
Slika 35: Vzorec, na katerem se je določala odpornost na udarce fasadnih plošč iz pilotne proizvodnje (levo), in poškodba, ki je nastala po udarcu jeklene krogle z maso 1,0 kg (desno).	48
Slika 36: Tipi porušitev pri določanju odtržne trdnosti vzorcev fasadnih plošč iz laboratorijske proizvodnje pred izpostavitvijo 30 ciklom zmrzovanja/tajanja (levo) in po izpostavitvi 30 ciklom zmrzovanja/tajanja (desno).	50
Slika 37: Tipi porušitev pri določanju odtržne trdnosti vzorcev fasadnih plošč iz pilotne proizvodnje pred izpostavitvijo 30 ciklom zmrzovanja/tajanja (levo) in po izpostavitvi 30 ciklom zmrzovanja/tajanja (desno).	50
Slika 38: Razpokana površina vzorca po izpostavitvi trem ciklom zmrzovanja in tajanja ob prisotnosti soli za tajanje (vzorci iz laboratorijske proizvodnje – levo in vzorci iz pilotne proizvodnje – desno).	51
Slika 39: Odpornost proti karbonatizaciji pred izpostavitvijo 1% koncentraciji CO ₂ , po 7 dneh izpostavitve in po 56 dneh izpostavitve vzorcev iz laboratorijske proizvodnje.	52
Slika 40: Odpornost proti karbonatizaciji pred izpostavitvijo 1% koncentraciji CO ₂ , po 7 dneh, po 28 dneh in po 56 dneh izpostavitve vzorcev iz pilotne proizvodnje.	52

KAZALO PREGLEDNIC

Preglednica 1: Kemijska sestava uporabljenih prekurzorjev, podana v masnem deležu (%).....	20
Preglednica 2: Okvirna kemijska sestava uporabljenega agregata iz CDW.....	21
Preglednica 3: Receptura za pilotno proizvodnjo alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja 200 inovativnih prefabriciranih fasadnih plošč.....	22
Preglednica 4: Določanje kategorij po ETAG 004 [5].....	28
Preglednica 5: Kriteriji za določanje odpornosti površin vzorcev po standardu SIST 1026 [7].	30
Preglednica 6: Laboratorijsko določene fizikalne lastnosti zaključnega sloja iz AAM [65].....	36
Preglednica 7: Fizikalne lastnosti osnovnega in zaključnega sloja ETICS.....	37
Preglednica 8: Urnik uporabe obravnavane enodružinske hiše.....	44
Preglednica 9: Rezultati meritev Hg porozimetrije.....	45
Preglednica 10: Rezultati preverjanja vpojnosti vode.....	46
Preglednica 11: Rezultati meritev difuzijske upornosti prehodu vodne pare.....	46
Preglednica 12: Rezultati odtržne trdnosti in tipi porušitve.....	49
Preglednica 13: Analizirani parametri prehoda toplote in snovi (pare) skozi obravnavani KS.	56
Preglednica 14: Pregled mesečnih dobitkov in izgub skozi posamezne KS in dosežene operativna temperatura.....	60

KAZALO GRAFIKONOV

Grafikon 1: Sprememba dolžine, izražena z raztezkom alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja fasadnih plošč laboratorijske proizvodnje pri preverjanju alkalijske reaktivnosti.	53
Grafikon 2: Sprememba dolžine, izražena z raztezkom alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja fasadnih plošč pilotne proizvodnje pri preverjanju alkalijske reaktivnosti.	54
Grafikon 3: Sprememba dolžine, izražena z raztezkom alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja fasadnih plošč laboratorijske proizvodnje, izpostavljenega sulfatni raztopini.	55
Grafikon 4: Sprememba dolžine, izražena z raztezkom alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja fasadnih plošč pilotne proizvodnje, izpostavljenega sulfatni raztopini.	55
Grafikon 5: Fazni zamik konstrukcijskega sklopa z inovativnimi fasadnimi ploščami.	57
Grafikon 6: Fazni zamik konstrukcijskega sklopa z ETICS.	57
Grafikon 7: Prehod vodne pare skozi konstrukcijski sklop z inovativnimi fasadnimi ploščami (levo) in ETICS (desno).	58
Grafikon 8: Potrebna energija za ogrevanje obravnavane enodružinske hiše.	59
Grafikon 9: Potrebna energija za hlajenje obravnavane enodružinske hiše.	59

OKRAJŠAVE IN SIMBOLI

ETICS	Sistemi kontaktnih fasad s tankoslojnim ometom (ang. External Thermal Insulating Contact System)
AAM	Alkalijsko aktivirani materiali
MK	Metakaolin
SL	Žindra (ang. Slag)
FA	Elektrofiltrski pepel (ang. Fly ash)
CDW	Gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju (ang. Construction and Demolition Waste)
PU	Poliuretan
EPS	Ekspandirani polistiren
KS	Konstruktivski sklop
LCA	Analiza življenjskega cikla
EU	Evropska unija
W_{1h}	Vpijanje vode po 1 uri namakanja
W_{24h}	Vpijanje vode po 24 urah namakanja
m_0	Začetna teža vzorca po 3 minutah namakanja v vodi
m_1	Teža vzorca po 1 uri namakanja v vodi
m_{24}	Teža vzorca po 24 urah namakanja v vodi
P	Površina absorpcijske ploskve
V	Stopnja prehoda vodne pare
s_d	Primerljiva debelina sloja zraka difuziji vodne pare
μ	Koeficient difuzijske upornosti materiala
p	Atmosferski tlak na območju izvajanja meritev
p_0	Standardni atmosferski tlak
G	Hitrost pretoka vodne pare
A	Površina
δ_a	Difuzijska upornost zraka pri standardnem tlaku (101325 Pa)
Δp_v	Razlika med parcialnim tlakom v čaši in tlakom v testnem prostoru
R_t	Odtržna trdnost
F_t	Odtržna sila
r	Premer
λ	Toplotna prevodnost
ρ	Specifična gostota

c	Toplotna kapaciteta na enoto mase
ε	Emisivnost
Q_{NH}	Potrebna energija za ogrevanje
Q_{NC}	Potrebna energija za hlajenje

1 UVOD

1.1 Opredelitev problema, ki je predmet raziskave

Zaradi vse večje usmerjenosti v trajnostno rabo naravnih virov in zaradi prizadevanja za ekonomično in trajnostno porabo odpadkov se razvijajo novi inovativni gradbeni materiali in proizvodi. Zaradi velikega vpliva gradbenih proizvodov in materialov na zdravje ljudi, njihovo varnost in vpliva na okolje je dajanje gradbenih produktov na trg EU eno izmed najbolj reguliranih področij [1]. Dajanje gradbenih proizvodov na trg držav članic EU regulira Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov [2]. Uredba izhaja iz pravila, da morajo biti vsi gradbeni objekti grajeni in projektirani tako, da ne ogrožajo varnosti in zdravja ljudi in imetja ter ne škodujejo okolju, kar je zajeto z bistvenimi zahtevami za gradbene objekte:

- mehanska odpornost in stabilnost objektov,
- varnost pred požarom,
- higienska in zdravstvena zaščita ter varovanje okolja,
- varnost pri uporabi,
- zaščita pred hrupom,
- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote,
- univerzalna graditev in raba objektov,
- trajnostna raba naravnih virov.

Namen Uredbe je to pravilo projicirati na zahteve o lastnostih gradbenih proizvodov, ki se predpišejo s standardi oz. harmoniziranimi tehničnimi specifikacijami. Po definiciji, povzeti iz Uredbe, je harmonizirani standard dokument, ki »določa metode in merila za ocenjevanje lastnosti proizvodov v zvezi z njihovimi bistvenimi značilnostmi«. Prav tako sta v njih predpisana ustrezna tovarniška kontrola proizvodnje in postopek ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti proizvoda [2].

Težava se pojavi, ko želi proizvajalec dati na trg nov material ali inovativen proizvod, za katerega še ni harmoniziranih standardov, ki bi podajali metode, po katerih se mora material oz. proizvod preizkušati, in ki bi določali sprejemljive mejne vrednosti za uvedbo izdelka na trg. V takem primeru, ko ni harmoniziranih standardov, je mogoče proizvode ovrednotiti s pomočjo tehničnega soglasja, kar v praksi največkrat pomeni, da se iz obstoječega nabora standardov za primerljiv proizvod smiselno izberejo testne metode, s pomočjo katerih nato tehnično ovrednotimo proizvod. Na podlagi rezultatov testiranja in postopkov, predpisanih s smernicami

EOTA [3], se izda evropsko tehnično soglasje, na podlagi katerega je proizvedu dodeljen znak CE in s tem omogočen vstop na evropski trg. Izdelki, opremljeni z znakom CE, so prestali postopek ugotavljanja skladnosti in izpolnjujejo vse zahteve EU glede varnosti in varovanja zdravja ter okolja. Omenjena oznaka je zahtevana za vse proizvode, ki se proizvajajo po svetu in jih proizvajalec želi tržiti na evropskem trgu ter so za te proizvode uvedene specifikacije EU.

Obsežna testiranja na novo razvitih materialov in proizvodov so dobrodošla za boljše razumevanje še neraziskanega materiala. Omenjena testiranja nam dajo vpogled v obnašanje materiala ob izpostavitvi različnim vplivom, za katere predvidevamo, da jim bo proizvod v dobi uporabe izpostavljen. Rezultati testiranj pa nam omogočijo napoved trajnosti materiala in njegove življenjske dobe. Prav tako lahko na podlagi negativnih oziroma nepričakovanih rezultatov proizvedu omejimo področja uporabe. Pomembno je tudi, da pred uvedbo proizvoda na trg z zadostnim obsegom testiranj ugotovimo vpliv na novo razvitega materiala na zdravje človeka in okolje.

Za konkurenčnost na trgu pa ni dovolj, da je na novo razviti proizvod naravnani k trajnostni rabi naravnih virov in da ustreza minimalnim pogojem za uvedbo izdelkov na trg. Proizvod mora biti primerljive ali celo boljše kakovosti in zagotavljati enako ali celo boljšo učinkovitost kakor na trgu že dostopni podobni izdelki za zagotavljanje enake rešitve. Prav tako je priporočljivo, da novi proizvod pospeši gradnjo objekta in omogoča delavcu lažje rokovanje pri vgradnji.

1.2 Namen in cilji diplomskega dela

Namen magistrskega dela je s sistematično zastavljenim preizkušanjem fizikalno-mehanskih lastnosti na novo razvitih inovativnih fasadnih plošč dokazati njihovo primernost za uporabo za določen namen (v našem primeru fasad) in s simulacijo dokazati, da je njihov vpliv na energijsko učinkovitost stavb primerljiv z že obstoječimi podobnimi izdelki na trgu.

Cilji magistrskega dela so naslednji:

1. pregledati znanstveno in strokovno literaturo s področja kontaktnih fasad, preizkušanja fizikalno-mehanskih lastnosti alkalijsko aktiviranih materialov ter energijske učinkovitosti ETICS;
2. pregledati evropsko in nacionalno zakonodajo, ki regulira uvedbo gradbenih produktov na trg in testiranje fasadnih sistemov;
3. na osnovi pregleda literature izbrati primerne testne metode za določanje fizikalno-mehanskih lastnosti na novo razvitih prefabriciranih fasadnih plošč in jih izvesti;

4. na podlagi rezultatov testiranja fizikalno-mehanskih lastnosti podati oceno uporabnosti produkta;
5. izvesti simulacijo vpliva na novo razvitega produkta na energijsko učinkovitost in rezultat primerjati z vplivom primerljivega ETICS.

1.3 Metode preizkušanja

Preizkušance so nam dostavili iz laboratorijske in pilotne proizvodnje projekta InnoWEE (Inovativni montažni elementi, ki vsebujejo različne odpadne gradbene materiale za zmanjšanje rabe energije stavb in zmanjšanje okoljskih vplivov) [4]. Izdelani so bili v laboratoriju v Italiji in v prilagojenem proizvodnem obratu v Grčiji. Dostavljeni vzorci so bili pred pričetkom preiskovanja negovani v laboratorijskih pogojih, dokler niso dosegli starosti 28 dni. Nato smo jih razrezali na zahtevane dimenzije in jim določili naslednje lastnosti:

- prepustnost vodne pare,
- absorpcijo vode,
- odpornost na udarce,
- odpornost na zmrzovanje,
- odpornost na zmrzovanje ob prisotnosti soli za tajanje,
- odpornost proti karbonatizaciji,
- odpornost na sulfatno reakcijo,
- odpornost na alkalijsko silikatno reakcijo.

Preizkusi so bili izvedeni v skladu s postopki, podanimi v veljavnih nacionalnih, evropskih in ameriških standardih za primerljive materiale:

- ETAG 004 – smernica za pridobitev evropskega tehničnega soglasja za sisteme kontaktnih fasad s tankoslojnim ometom (ETICS; ang. External Thermal Insulating Contact System) [5];
- SIST EN ISO 7783:2012 – Barve in laki – Ugotavljanje prepustnosti vodne pare – Metoda s čašo (ISO 7783:2011) [6];
- SIST 1026:2016 – Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost – Pravila za uporabo SIST EN 206 [7];
- ISO 7892:1988 – Vertikalni gradbeni elementi – Preskusi odpornosti na udarce – Udarna telesa in splošni preskusni postopki [8];

- SIST EN 13295:2004 – Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Preskusne metode – Določanje odpornosti proti karbonatizaciji [9];
- ASTM C227-10 – Standardna preskusna metoda za določanje potenciala alkalijske reaktivnosti kombinacije cement – agregat (metoda za malte) [10];
- ASTM C1012 / C1012M-09 – Standardna preskusna metoda za spremljanje spremembe dolžine hidravlično cementnih malt, izpostavljenih sulfatni raztopini [11].

2 TEORETIČNI DEL

2.1 Pregled veljavne zakonodaje

Za na novo razvite alkalijsko aktivirane materiale še ni standardiziranih postopkov preizkušanja materiala in proizvoda, preden ga proizvajalec uvede na trg. Zato je potrebno poiskati primerljive standardizirane postopke za preizkušanje lastnosti primerljivih proizvodov, s katerimi se dokazujeta skladnost lastnosti proizvoda z bistvenimi zahtevami ter kontinuirana kakovost proizvoda in proizvodnje same. Takšna preizkušanja so lahko osnova za pripravo evropskega ocenjevalnega dokumenta (ang. European assessment document – EAD), na podlagi katerega priglašeni organ (ang. Technical assessment body – TAB) izda evropsko tehnično soglasje (ang. European technical assessment – ETA). Z omenjenim dokumentom proizvajalec za obravnavani proizvod izda Izjavo o lastnostih in pridobi oznako CE [12].

Na nacionalni ravni se Uredba (EU) št. 305/2011 izvaja z Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1). Zakon predpisuje, da se na nacionalni trg lahko dajejo gradbeni proizvodi, za katere ni harmoniziranih standardov, s pomočjo naslednjih tehničnih specifikacij:

- veljavne slovenske nacionalne standardizacije ali
- slovenskega tehničnega soglasja ali
- drugih javno dostopnih tehničnih specifikacij, ki predstavljajo stanje tehnike in tehnologije [13].

Zakon, ki ureja prosti pretok snovi med državami članicami in predpisuje obvezno podajanje tveganj in nevarnosti določenih snovi za človeka in okolje ter zahteva obvezno podajanje navodil za rokovanje s takimi snovmi, je Uredba (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije. Tukaj je potrebno omeniti, da uredba zaradi »zagotavljanja izvedljivosti in ohranitve spodbud za recikliranje in predelavo odpadkov« takih odpadkov ne sme obravnavati kot »snovi, pripravkov ali izdelkov«, ki so predmet omenjene Uredbe [14]. Pri obravnavi alkalijsko aktiviranih materialov so v zahtevah omenjene uredbe zajeti aktivatorji.

Področje odpadkov, ki je izvzeto iz zgoraj omenjene uredbe, ureja Direktiva 2008/98/ES o odpadkih [15]. Na področju nacionalne zakonodaje je omenjena direktiva prenesena v Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) [16], ki si ga državni organi letos prizadevajo posodobiti. V predlogu Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih so opisno določeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko snov ali predmet, ki ustreza opredelitvi odpadka, po končanem postopku recikliranja ali drugega postopka predelave doseže prenehanje statusa odpadka in

tako izpade iz področja uporabe zakonodaje o odpadkih. Možni načini izpolnjevanja teh pogojev pa so urejeni v drugem odstavku predlaganega člena. Predlog predpisa predvideva tudi pogoje in merila, ki morajo biti izpolnjeni v primeru, ko ministrstvo v upravnem postopku predpisuje merila za prenehanje statusa odpadka za vsak primer predelave posebej, ker merila za prenehanje statusa odpadka (še) niso predpisana niti na ravni EU niti na ravni države. Posledično je bilo potrebno v predlogu Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih dopolniti določbe o pogojih za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, vsebini vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja in o vsebini okoljevarstvenega dovoljenja [17].

2.2 Alkalijsko aktivirani materiali

Raziskave alkalijsko aktiviranih materialov (ang. Alkali activated materials), nekateri jim pravijo tudi geopolimeri (ang. Geopolymers), so se pričele okrog leta 1970, ko so po Franciji divjali obsežni požari, nastali zaradi vnetljivih plastičnih materialov. Po teh tragedijah se je med znanstveniki porajalo vprašanje, ali so sploh kateri organski polimeri odporni na visoke temperature in ogenj. Skozi raziskave je bilo vse bolj jasno, da niso odporni na omenjene vplive ter da so na ogenj in vročino odporni le minerali. S tem so se pričele raziskave usmerjati v razvoj anorganskih polimerov (ang. Inorganic polymers). Raziskave je vodil pionir geopolimerov profesor Joseph Davidovits [18].

Prve raziskave so zajemale alkalijsko aktivirane kalcinirane kaoline, ki so se uporabljali kot premazne smole za ognjeodporne proizvode [18]. Kasnejši razvoj je pokazal, da se lahko te smole uporabljajo tudi kot veziva in kot uspešen nadomestek portlandskega cementa. Velik interes za razvoj alkalijsko aktiviranih materialov se je pokazal, ko so namesto kaolina (naravne surovine) začeli kot prekursor uporabljati različne odpadne materiale, bogate z alumosilikati. V procesu alkalijske aktivacije se lahko kot surovina uporabljajo odpadni materiali, kot so: odpadni metakaolin, sadra, različne vrste žindre, elektrofiltrski pepel, pepel iz rešetk, rdeče blato ipd. Uporaba takih materialov izdelku znižuje ogljični odtis, saj je visokotemperaturni proces priprave odpadka izločen iz izračuna, sicer bi bil material odložen na odlagališčih [19]. S tem se je pokazal potencial alkalijsko aktiviranih materialov kot dobrega nadomestka portlandskega cementa, katerega proizvodnja zahteva žganje klinkerja (kot osnovne surovine) pri visokih temperaturah.

Raziskave različnih prekurzorjev in njihove aplikacije v proizvodih so pokazale, da je trajnost določenih alkalijsko aktiviranih materialov vprašljiva in da nekateri celo vsebujejo težke kovine in ionizirano sevanje, kar je lahko nevarno za uporabnika in naravo [20]. Po drugi strani pa rezultati opravljenih raziskav na tem področju dokazujejo, da je alkalijsko aktivirani material

zmožen imobilizacije težkih kovin in ionizirajočega sevanja [21], [22]. Trajnost alkalijsko aktiviranih materialov pa lahko zagotovimo s pravilnim modeliranjem razmerij ključnih elementov za doseganje trdne polimerizirane matrice [23]. Taki materiali so odporni na kisline in alkalije, zmrzovanje, visoke temperature in ogenj, dobro prenašajo obremenitve ...

2.2.1 Alkalna aktivacija

Po vzorcu iz narave so znanstveniki razvili alkalijsko aktivirane materiale (AAM) oz. geopolimere, ki jih pridobijo z aktivacijo prekursorja, bogatega s silicijem (Si), aluminijem (Al) in kalcijem (Ca), ki mu dodajo aktivator, bogat z natrijem (Na) ali kalijem (K). Kot prekursor se poleg naravnih surovin lahko uporabijo tudi odpadki, kot so elektrofitrski pepel, različne vrste žindre, odpadni metakaolin, rdeče blato, odpadno steklo, odpadna mineralna volna itd. Glede na razmerje med omenjenimi kemijskimi elementi se v alkalni raztopini začnejo raztapljati aktivirani alumosilikati, ki pričnejo tvoriti različne gele. Pri prekursorjih, bogatih s kalcijem, se tvorita predvsem C-A-S-H gel ali C-(N)-A-S-H gel. Pri prekursorjih z nizko vsebnostjo kalcija se pričnejo tvoriti predvsem N-A-S-H geli [24]. V procesu reorganizacije in polimerizacije se geli pretvorijo v matrico, ki daje materialu trdnost in odpornost na različne vplive. Odvisno od procesa se v materialu pri polimerizaciji tvori amorfna struktura (alumosilikatni gel) oziroma kristalna struktura (zeolitska faza – ang. Zeolitic phase) matrice [25]. Primer gradnikov alkalijsko aktiviranih materialov in primer kovalentne vezi med njimi je predstavljen na sliki 1.

Slika 1: Primer kovalentne vezi v AAM oz. geopolimeru [25].

Za pospešitev procesa polimerizacije in za doseganje višjih tlačnih trdnosti raziskovalci veliko materialov po vgradnji negujejo na povišani temperaturi med 40 in 80 °C [26].

2.2.2 Prekurzorji

Ker so bili alkalijsko aktivirani materiali razviti z namenom zmanjševanja ogljičnega odtisa portlandskega cementa, se pri njihovi proizvodnji večinoma uporabljajo odpadki. Zaradi različnih vsebnosti elementov, potrebnih za formiranje matrice (Al, Si, Mg, Na, Cl), se z različnimi prekurzorji formirajo različni geli, zato v končnem produktu z enako vrsto in količino dodanega aktivatorja dobimo povsem različne mehansko-fizikalne lastnosti. Tako je skozi mnoga leta raziskav Davidović določil tri ključna razmerja, potrebna za nastanek geopolimerov (AAM iz metakaolina), ki dosegajo visoke tlačne trdnosti. Omenjena razmerja so [23]:

- $\text{Na}_2\text{O}/\text{SiO}_2 = 0,2\text{--}0,28$,
- $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3 = 3,5\text{--}4,5$ in
- $\text{H}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O} = 15\text{--}17,5$.

Kemijska sestava prekurzorjev se določa z rentgenskim fluorescenčnim spektroskopom (XRF). Za doseganje idealnih razmerij zgoraj omenjenih elementov je ponekod potrebno kombinirati med seboj več različnih prekurzorjev, saj se kemijska sestava bistveno spreminja od surovine do surovine. Ponekod se spreminja že v istem prekurzorju od šarže do šarže, kar povzroča nevspečnosti pri zagotavljanju konstantne kakovosti produktov iz alkalijsko aktiviranih materialov.

Na slikah 2–4 so prikazani različni prekurzorji in alkalijsko aktivirani materiali, ki iz njih nastanejo ob dodatku aktivatorja in po poteku procesa polimerizacije. S slik je razvidno, da ne pride do aktivacije vseh delcev prekurzorja, zato ti delci v materialu predstavljajo fino frakcijo agregata.

Slika 2: Mikrostruktura elektrofiltrskega pepela (levo [27]) in alkalijsko aktivirani material iz elektrofiltrskega pepela (desno [26]).

Slika 3: Mikrostruktura žlindre (levo [28]) in alkaljiško aktivirani material iz žlindre (desno [29]).

Slika 4: Mikrostruktura metakaolina (levo [30]) in alkaljiško aktivirani material iz metakaolina – geopolimer (desno [31]).

Pri alkalni aktivaciji prekurzorja je za doseganje pravih razmerij ključnih elementov potrebno zagotoviti pravšnjo specifično površino materiala. To dosežemo z mletjem materiala, kar poveča površino, ki je na voljo za aktivacijo. Mletje je še posebej pomembno pri elektrofilitrskih pepelih, saj imajo obliko sfer z votlo notranjostjo, kar je razvidno s slike 2. Pri mletju stene sfer popokajo in tako ima aktivator na voljo več površine za raztapljanje.

2.2.3 Aktivatorji

Alkalijsko aktivirani materiali za formiranje potrebujejo visoko alkaljsko okolje s $\text{pH} > 12$, ki omogoča raztapljanje aluminosilikatov iz prekurzorja, ki se prerazporedijo in s polimerizacijo oblikujejo trdno matrico. Tako okolje jim lahko zagotovi uporaba alkalij, kot so natrijev hidroksid (NaOH), kalijev hidroksid (KOH), natrijevo vodno steklo (Na_2SiO_3), kalijevo vodno steklo (K_2SiO_3), natrosilit ($\text{Na}_2\text{Si}_2\text{O}_5$), natrijev karbonat (Na_2CO_3) in natrijev sulfat (Na_2SO_4) [18]. Z aktivatorjem v mešanico vnesemo alkalije, ki nam s svojim prostim ionom omogočajo vez med preostalimi atomi. Prav tako pa v mešanico vnašamo dodatni silicij in ostale elemente, kar

moramo upoštevati pri izračunu predlaganih razmerij za doseganje trdne matrice. Če s sestavo AAM ne dosežemo pravilnega razmerja, dobimo krhko matrico, ki je predstavljena na sliki 5 levo, kjer je bil za aktivator uporabljen NaOH. Če je bil uporabljen Na_2SiO_3 , se v vzorcu tvori več matrice, kar nakazuje, da bistveni elementi za formiranje matrice dosegajo boljše razmerje (slika 5 – desno). Alkalije v mešanici ne smejo biti v pribitku, saj se sčasoma pričnejo izločati v obliki soli na površini materiala oziroma proizvoda.

Slika 5: Uporaba različnih aktivatorjev: levo je steklena volna, aktivirana z NaOH, raztopljenim v vodi (molarlost: M4), desno je steklena volna, aktivirana z Na_2SiO_3 (najtemnejša področja predstavljajo epoksidno smolo, ki izvira iz načina priprave obruska SEM) (slika je interno gradivo Zavoda za gradbeništvo Slovenije).

2.2.4 Aplikacije v gradbeništvu

Prvi gradbeni proizvod iz alkalijsko aktiviranih materialov je bila ognjeodporna iverna plošča, razvita med letoma 1973 in 1976. Plošča je bila izdelana v enostopenjskem postopku iz lesenega jedra, ki je bilo obloženo z dvema geopolimernima nanokompozitnima oblogama iz geopolimernih smol. Leta 1984 se je uporabljal proizvod Pyrament Blended Cement, ki je predstavljal hibrid z 80 % portlandskega cementa in 20 % alkalijsko aktiviranega materiala. Za material je bili značilni hitro vezanje in doseganje končne trdnosti, saj je v samo štirih urah dosegel 20 MPa tlačne trdnosti, za kar običajen beton potrebuje nekaj dni. Uporabljali so ga za hitro popravljanje letalskih pristajalnih stez, izdelavo industrijskih tlakovcev in cest. Leta 1982 je francosko podjetje Dassault Aviation uporabljalo geopolimer za izdelavo kalupov za odlitke pri proizvodnji letal. Leta 1987 so v Kanadi pričeli skladiščiti odpadke, bogate s težkimi kovinami, in odpadke, ki oddajajo ionizirano sevanje, v škatlah iz visoko trdnih alkalijsko aktiviranih materialov. V letih po 1950 je bil v uporabi cement iz alkalijsko aktivirane žilindre, imenovan Trief Cements [25].

Raziskovalci so potrdili, da je material primeren za uporabo v kompozitnih materialih za izboljševanje odpornosti na ogenj in visoke temperature ovoja letal [32]. Patentirani material GEOPOLY-THERM ima dokazano uporabnost kot vezivo za ognjevarne kompozitne plošče. Vezivo produktu zagotavlja odlično požarno odpornost brez vnetljivosti, brez izgorevalnih plinov, brez dima, brez sproščanja toplote in brez nastajanja strupenih zgorevalnih plinov [33]. Geopolimerno vezivo GEO-STRUCTURE je namenjeno zunanjemu popravilu in strukturni prenovi za dotrajano infrastrukturo in stavbe. Delovanje sistema je predstavljeno na sliki 6. Konstrukcija se premaže z geopolimernim temeljnim premazom, na katerega se nanese prvi sloj iz geopolimerne smole. V naslednjem koraku se na omenjeni sloj naložijo karbonska vlakna, ki se utrdijo z drugim slojem geopolimerne smole. Nanj se nanese dekorativni premaz [34].

Slika 6: Primer aplikacije GEO-STRUCTURE, namenjene adaptaciji betonskih konstrukcij [34].

V evropski patentni pisarni je kar nekaj prijavljenih patentov, ki vsebujejo alkalijsko aktivirane materiale. Tak je tudi patent EP2502890A1, ki podaja opis alkalijsko aktiviranega betonskega kompozita, namenjenega izdelavi montažnih betonskih elementov. Sestavljen je iz optimalnega razmerja elektrofilitrskega pepela in žlindre [35]. Naravni aluminosilikatni materiali, aktivirani z alkalijo, za stisnjene zidane izdelke in z njimi povezane procese in sisteme, so zavedeni pod patentno številko US20170057872A1 [36]. Izum, zaveden pod patentno številko US20130206033A1, se nanaša na zmes, ki vsebuje alkalijsko aktivirano aluminosilikatno vezivo, pri čemer omenjena zmes po strjevanju vsebuje vsaj 25 % steklenih kroglic glede na celotno maso [37].

Slika 7: Globale Change Institute (levo) in vgrajeni stropni montažni paneli iz alkalije aktiviranega materiala (desno) [38].

Alkalijsko aktivirani materiali so poskusno aplicirani v konstrukcijo objekta Globale Change Institute (GCI) v Queenslandu v Avstraliji (slika 7). Objekt je zasnoval HASSELL v sodelovanju z Bligh Tunnerjem in je prva zgradba na svetu, ki ima konstrukcijo iz alkalije aktiviranih materialov. Štirinadstropna zgradba je sestavljena iz montažnih panelov iz alkalije aktiviranega elektrofiltrskega pepela in žilindre, imenovane Earth Friendly Concrete (EFC) [38].

2.2.5 Trajnostne lastnosti AAM

Alkalijsko aktivirani materiali so na novo razviti materiali, za katere na evropskem trgu še ni harmoniziranih standardov, ki bi predpisovali testiranje njihovih lastnosti. Posledično ni kriterijev, po katerih bi lahko presodili, ali je produkt primeren za nameravano uporabo. Pri testiranju fizikalno-mehanskih in trajnostnih lastnosti se večinoma prevzemajo postopki iz predpisanih standardov za podobne proizvode in materiale in se po potrebi prilagodijo testiranemu proizvodu. Oznaka CE takih produktov se pridobi z evropsko tehnično oceno.

S testiranjem produktov po prevzetih metodah iz različnih evropskih in ameriških standardov se je ugotovilo, da imajo alkalije aktivirani materiali večjo odpornost na sulfate (Na_2SO_4) in kisline kakor običajni betoni [39], [40]. Pri uporabi proizvodov taki vplivi pridejo iz narave s kislim dežjem, razlitjem kemikalij ipd. Prav tako so odporni na povišane temperature in ogenj. Nazari in sodelavci so dokazali, da AAM po izpostavitvi na temperaturi $400\text{ }^\circ\text{C}$ dosega še višje tlačne trdnosti in je odporen na toplotne šoke [41]. AAM z vsebnostjo žilindre in elektrofiltrskega pepela so pokazale upad odpornosti na karbonatizacijo [42], [43]. Prodor CO_2 v material povzroči degradacijo veziva in upad pH, kar ima za posledico znižanje tlačnih trdnosti

materialov. Z upadom pH se pojavi korozija kovinskih elementov, ki so v stiku z materialom oz. proizvodom. Sun in sodelavci so v svoji raziskavi potrdili visoko odpornost materiala na ciklično zmrzovanje in tajanje. Testirani material je prestal 300 ciklov zmrzovanja in tavanja [44]. Material ima slabšo odpornost na zmrzovanje ob prisotnosti soli. Je pa Albitar dokazal, da samo v prisotnosti soli obravnavani material ne kaže vidnih poškodb [39].

Vse te lastnosti pa močno variirajo v odvisnosti od vsebnosti zračnih por v materialu, porazdelitve por, razmerja med vodo in vezivom, tipa aktivatorja, temperature pri negi, uporabljenega prekursorja, razmerja osnovnih elementov v mešanici ... Prav tako je vprašljiva zanesljivost teh rezultatov, saj pri preverjanju trajnostnih lastnosti raziskovalci uporabljajo različne metode in različno pripravljene alkalijsko aktivirane materiale. Prav tako so nekatera področja trajnosti materiala slabo raziskana, na primer zmrzovanje ob prisotnosti soli, in bi bilo potrebnih več raziskav, da bi lahko podali ugotovitev, da material ni odporen na take pogoje. Prav tako je s stališča trajnosti slabo raziskano področje alkalijske reakcije uporabljenega agregata v alkalijsko aktiviranem vezivu, kar bi lahko predstavljalo problem ob prisotnosti tako visoko alkalijskega okolja v materialu. Je pa zaradi visoko alkalijskega okolja v materialu manjša verjetnost za pojav korozije armature. Ta se lahko pojavi le, če se s karbonatizacijo materialu zniža vrednost pH.

2.2.6 Analiza življenjskega cikla AAM

Veliko avtorjev primerja rezultate ogljičnega odtisa AAM z ogljičnim odtisom portlandskega cementa. V svojih študijah ocenjujejo, da z uporabo AAM namesto portlandskega cementa zmanjšamo CO₂ izpuste za 60–80 % [19]. Spet drugi s študijami dokazujejo, da se z uporabo AAM zmanjšajo izpusti CO₂ za 45 % in poudarjajo pomembnost obravnave ostalih vplivov na okolje, saj so lahko v primerjavi s portlandskim cementom tudi višji [45]. Pri proizvodnji AAM se energija večinoma uporablja za mletje prekursorja in za izdelavo vodnega stekla, ki se pri formiranju veziva uporablja kot aktivator. Postopek pridelave natrijevega vodnega stekla zajema sintetiziranje Na₂CO₃ in SiO₂ (peska) pri 1100–1200 °C [46], ki v alkalijsko aktiviranem betonu ali malti predstavlja približno 10–20% delež in se spreminja v odvisnosti od uporabljenega prekursorja. Kot primer: AAM iz elektrofiltrskega pepela in žindre vsebujejo manj aktivatorja kakor AAM iz čistega metakaolina [45], posledično tudi dosegajo nižje tlačne trdnosti. Je pa pomembno poudariti, da je omenjeni aktivator najpogosteje uporabljen pri proizvodnji AAM, se pa lahko uporabljajo tudi drugi aktivatorji z drugačnim načinom pridelave (sinteza pri nižjih temperaturah). Z namenom zmanjševanja vpliva sinteze vodnega stekla na okolje se izvajajo študije razvoja bolj okoljsko sprejemljivega aktivatorja z raztapljanjem

odpadnega stekla v alkalijah pri nižjih temperaturah (npr. 330 °C) [47]. Kot prekursorji se uporabljajo tudi različni odpadki gorenja premoga in livarstva, katerih pridelavo avtorji v analizi LCA zanemarijo in to utemeljijo z dejstvom, da bi sicer bil odpadek odložen na deponijo. Če za produkt iz omenjenih odpadkov obstaja trg ali povpraševanje, odpadki izgubi omenjeni status in se mu glede na zahteve Direktive 2008/98/ES lahko dodeli status stranskega proizvoda [48]. Če pa v AAM uporabimo stranski proizvod, bi bilo smiselno v analizo LCA vključiti tudi vpliv njegovega pridobivanja. Habert je v raziskavi dokazal, da če vključimo v raziskavo tudi to dejstvo, se vpliv materiala pri potencialu za globalno segrevanje (GWP), abiotsko izčrpavanje (ADP), toksičnost sveže in morske vode (MAETP) in zakisljevanje (AP) povzpne nad vrednost portlandskega cementa [45].

2.2.7 Imobilizacija težkih kovin in ioniziranega sevanja v AAM

Z raziskavami prekursorjev je bilo ugotovljeno, da nekateri vsebujejo težke kovine in oddajajo ionizirano sevanje, kar je raziskave alkalijsko aktiviranih materialov usmerilo v raziskovanje imobilizacije težkih kovin in merjenja ioniziranega sevanja. Nizka prepustnost vodne pare AAM v primerjavi z granitom, hiter razvoj končne trdnosti (70 % trdnosti je dosežene v 12 h), odpornost na visoke temperature in odpornost na kisline so lastnosti, ki materialu omogočajo visoko imobilizacijo težkih kovin, kot so svinec, baker, kadmij, krom, in znižujejo vpliv radioaktivnosti izotopov radija, torija ipd. Mejna doza za izpostavljenost prebivalca je po Direktivi Sveta 2013/59/EURATOM določena na 1 mSv/leto [49]. Raziskave so dokazale, da ta mejna vrednost v alkalijsko aktiviranih materialih ni presežena oziroma je količina oddanega ioniziranega sevanja za večino obravnavanih AAM mnogo pod dovoljeno mejo (npr. AAM z vsebnostjo elektrofilskega pepela oddaja 0,014–0,008 mSv/leto) [50]. Gijbels in sodelavci so dokazali, da so AAM primerni za imobilizacijo odpadkov, bogatih z radonom. V svoji študiji so v AAM na osnovi žilindre uporabili 10 % fosforgipsa (ang. Phosphogypsum), ki vsebuje 200–3000 Bq/kg ^{226}Ra , in ugotovili, da se po aktivaciji z natrijevim vodnim steklom (Na_2SiO_3) izhajanje radona zmanjša za 95,5 %, z uporabo aktivatorja natrijevega hidroksida (NaOH) pa za 72,7 %. Na sliki 8 je predstavljena imobilizacija radija (Ra) in radona (Rn). S slike je razvidno, da lahko radij zaradi svoje vrste naboja (2+) nadomesti kalcij (Ca) v silikatni verigi in z ostalimi elementi reagira v spojine, kot so RaSO_4 ali RaCO_3 , kar povzroči dolgotrajno imobilizacijo elementa v AAM. Ker je radon (Rn) žlahtni plin, ne reagira v AAM z nobenim okoliškim elementom. Tako lahko predvidevamo, da ostane zamrežen v zaprtih porah AAM [21].

Slika 8: Imobilizacija radija in radona v alkaljsko aktiviranih materialih.

Yunsheng in sodelavci so preiskovali imobilizacijo svinca (Pb) in bakra (Cu) v alkaljsko aktiviranih materialih na osnovi metakaolina in žlindre. Težke kovine so v mešanico dodajali v masnih deležih 0,1 %, 0,2 % in 0,3 % in ugotovili, da se v strjeni matrici imobilizira 98,5 % deleža težkih kovin. Raziskava je pokazala, da se pri večjih količinah težkih kovin bolje imobilizira svinec v primerjavi z bakrom [22].

Imobilizacije težkih kovin in ioniziranega sevanja ne smemo zanemariti ob koncu življenjskega cikla produkta iz alkaljsko aktiviranega materiala, saj se jih večino pri porušitvi ali odstranitvi pomelje. S tem ustvarimo pogoje za hipno izluževanje imobiliziranih elementov v okolje, kjer lahko povzročijo veliko škode. V standardizaciji in praksi se kaže potreba po vzpostavitvi protokola za ravnanje s takimi izdelki po koncu njihove življenjske dobe.

2.3 Energijska učinkovitost stavb

Članice evropske unije so se z Direktivo 2010/31/EU leta 2010 zavezale, da bodo do leta 2020 zmanjšale rabo energije za 20 % glede na rabo energije leta 1991. Kot enega večjih uporabnikov energije so prepoznali gradbeni sektor, saj je bilo ocenjeno, da stavbe pri svojem obratovanju uporabijo 40 % celotne pridelane energije v Evropski uniji [51]. Prav tako so leta 2012 sprejemale dopolnitev k načrtu energijske učinkovitosti Evropske unije z Direktivo 2012/27/EU, kjer so si med drugim za cilj zadale, da raba energije v Evropski uniji leta 2020 ne sme preseči 1078 Mtoe (megatona ekvivalenta nafte) končne energije. Prav tako so se članice Evropske unije zavezale k intenzivnemu spodbujanju zmanjšanja uporabe energije z nudenjem finančnih spodbud za potrebe prenove energijsko potratnih stavb in zamenjavo dotrajanih in energijsko potratnih elementov objekta [52].

Leta 2020 je mednarodna agencija za energijo IEA (ang. International Energy Agency) objavila podatke o končni rabi energije v stavbah za obdobje od leta 2010 do leta 2020. Podatki nakazujejo, da se je končna raba energije v stavbah iz 118 EJ leta 2010 povečala na 128 EJ v letu 2019 navkljub vsem spodbudam Evropske unije, da bi se omenjena raba energije do leta 2020 zmanjšala. V raziskavi se je pokazalo, da so najhitreje rastoči uporabniki energije v stavbah naprave za hlajenje prostorov in ostale električne naprave. A kot poročajo, se v stavbah ni povečala samo potreba po električni energiji, ampak se je od leta 2010 povečala tudi poraba fosilnih goriv z 0,7% mejno letno povprečno stopnjo rasti. Posledično so se povečale emisije CO₂ iz stavb za 3 Gt, kar predstavlja povišanje za 5 % od leta 2010 [53]. Pri tem je treba omeniti, da vzroka za povečanje potreb po energiji ne smemo pripisovati neučinkovitemu sistemu izboljšanja energijske učinkovitosti stavb. Najverjetnejši vzrok za omenjen porast potreb po energiji v stavbah je višanje povprečnih letnih temperatur, saj se je povečala potreba po hlajenju v stavbah. Glede na omenjeno, pa lahko povišanje potreb po električni energiji zaradi naprav pripisujemo trendu avtomatizacije objektov, kjer je potreba po centralnih sistemih za nadzor naprav v stavbah, in porastu podatkovnih centrov, ki predstavljajo velik vir toplote v stavbah [54].

Zavzemanje članic Evropske unije za obnovo ter gradnjo energijsko učinkovitejših stavb in finančne spodbude so pospešile razvoj inovativnih materialov, produktov in tehnologij, ki omogočajo energijsko učinkovitejšo gradnjo stavb. Področja, kjer so se v zadnjih letih množično razvijali inovativni materiali, produkti in tehnologije z namenom izboljšanja energijske učinkovitosti objektov, so [55]:

- materiali z izolacijskimi sposobnostmi: zasteklitve, okenski okvirji, izolacijski materiali, izolacije cevovodov, senčila in sistemi senčenja, shranjevalniki tople vode;
- sistemi za proizvodnjo in distribucijo toplote in hladu: toplotne črpalke; zalogovniki toplote in hladu, klimatske naprave, sistemi ogrevanja, rekuperacija, naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije;
- ventilacija: razvoj tehnologije ventilacijskih sistemov;
- solarna energija in drugi viri obnovljive energije: toplotna sončna energija, fotovoltaična energija, pasivna sončna energija, biomasa, geotermalna energija;
- razsvetljava: LED osvetljava, fluorescenčne sijalke, sistemi za izrabljanje dnevne svetlobe;
- gradbeni materiali: fazno spremenljivi materiali, lesena gradnja;

- sistemi za nadzor bivalnih pogojev: sobni termostat s časovnikom, avtomatizacija objektov.

Pri zagotavljanju energetske učinkovitosti stavb ne gre samo za načrtovanje nizkoenergijskih stavb, ampak tudi za obnovo obstoječih objektov, ki imajo zaradi svoje zastarele zasnove in dotrajanih materialov veliko potrebo po energiji za obratovanje in nudenje ugodnih bivalnih pogojev. Za energijsko obnovo objektov se v veliki meri uporabljajo kontaktne fasade s tankoslojnim ometom (ang. External Thermal Insulating Contact System – ETICS). To so večplastni sistemi, ki so pritrjeni neposredno na obstoječo fasado in so sestavljeni iz:

- toplotnoizolacijske plošče, ki s svojo nizko prehodnostjo za toploto izboljša energijsko učinkovitost objekta;
- dveh slojev izravnalne lepilne malte z armirno mrežico v sredini – armaturna mrežica prepreči krčenje pri sušenju in nastajanje razpok, prav tako sistemu izboljša odpornost na udarce;
- zaščitnih in dekorativnih premazov.

Pri obnovi objektov se je pokazal porast razvoja inovativnih izdelkov, ki omogočajo učinkovito in hitro obnovo objekta. To so različne fasadne plošče za izvedbo kontaktnih ali prezračevanih fasadnih sistemov. Omenjene fasadne plošče zagotavljajo energijsko učinkovitost objektov z zadostno debelino toplotne izolacije, od običajnih kontaktnih fasad pa se razlikujejo po izboljšani trajnosti in odpornosti ter omogočajo hitrejšo in kakovostno izvedbo [56]. Nekateri raziskovalci razvijajo fasadne plošče, ki se od običajnih sistemov razlikujejo v napredni obliki, ki omogočajo hitro izsuševanje vlage iz toplotne izolacije in s tem izboljšajo toplotno učinkovitost konstrukcijskega sklopa [57]. Spet drugi pri svoji inovativnosti povezujejo uporabo naravnih materialov z energijsko učinkovitejšimi rešitvami arhitekturne zasnove fasadnih plošč za prezračevane fasade. Take plošče imajo poleg energijske učinkovitosti tudi manjši vpliv na okolje in sledijo smernicam krožnega gospodarstva [58]. Pri kontaktnih fasadah je energijska obnova objektov možna tudi z nanosom debelejšje plasti ometa, ki vsebuje aerogel. Meritve so pokazale, da se z omenjenim nanosom debeline 6 cm toplotna prehodnost z začetne 1,0 W/(m²K) zniža na 0,3 W/(m²K) [59].

Ta stran je namenoma prazna.

3 EKSPERIMENTALNI DEL

3.1 Projekt InnoWEE

Del magistrskega dela, ki se navezuje na preizkušanje lastnosti razvitih inovativnih fasadnih plošč, je bil izveden v sklopu mednarodnega raziskovalnega in inovacijskega projekta InnoWEE (Inovativni predizdelani elementi, ki vsebujejo različne odpadne gradbene materiale za zmanjšanje energijske rabe stavb in zmanjšanje okoljskih vplivov) (Slika 9). V projekt so bile vključene različne raziskovalne institucije, mala in velika podjetja ter občine iz šestih držav članic EU (Italije, Slovenije, Grčije, Romunije, Poljske in Španije). Projekt je prejel sredstva iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020, v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 723916.

Slika 9: Logotip projekta InnoWEE.

Projekt je bil v skladu s smernicami krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja usmerjen v razvoj predizdelanih arhitekturnih plošč za izboljšanje energijske učinkovitosti objektov. Plošče so izdelane iz alkalijsko aktiviranih gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov z nizko utelešeno energijo, nizkimi emisijami CO₂ in nizkim vplivom na okolje. Prioritetno so namenjene obnovi že obstoječih objektov, prav tako pa se lahko aplicirajo tudi na novo zgrajene objekte.

V sklopu projekta so bile razvite štiri vrste plošč:

- plošče za kontaktne izolativne fasade, podobne zunanjim toplotnoizolacijskim sestavljenim sistemom (ETICS);
- plošče za prezračevane fasade;
- stropne sevalne plošče za ogrevanje/hlajenje;
- lesene alkalijsko aktivirane plošče (uporabljajo se kot polnilo pri ploščah za prezračevane fasade).

Razviti prototipi proizvodov so bili laboratorijsko testirani in v večjih količinah proizvedeni v pilotnem proizvodnem obratu. Proizvedene plošče so se namestile na pilotna mesta, kjer se je izvajal monitoring z namenom spremljanja odziva plošč na zunanje vplive ter vpliva nameščenih plošč na energijsko učinkovitost objektov. S pridobljenimi podatki monitoringa so se izvedle računalniške simulacije energijske učinkovitosti InnoWEE proizvodov. Ob enem so se s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije na pilotno proizvedenih ploščah izvedla obsežna laboratorijska testiranja z namenom določitve lastnosti proizvodov, ki služijo kot izhodišče za pripravo dokumentacije za morebitno uvedbo proizvodov na trg EU [4].

3.2 Materiali

3.2.1 Prekurzorji

Pri proizvodnji zaključnega sloja iz alkalijsko aktiviranega materiala je bila uporabljena kombinacija treh različnih prekurzorjev. V proizvodnji fasadnih plošč so bili uporabljeni komercialno dostopni metakaolin (MK) M1000 proizvajalca Imerys iz Francije, komercialno dostopna žindra (SL) LV425 proizvajalca Minerali Industriali iz Italije in elektrofiltrski pepel (FA) EFA Füller HP podjetja BauMineral GmbH iz Nemčije. Kemijska sestava omenjenih prekurzorjev je predstavljena v preglednici 1.

Preglednica 1: Kemijska sestava uporabljenih prekurzorjev, podana v masnem deležu (%).

Prekurzor	Al ₂ O ₃	SiO ₂	CaO	Fe ₂ O ₃	K ₂ O	MgO	SO ₃	TiO ₂
Metakaolin	41,47	53,26	-	1,97	1,18	-	-	1,95
Žindra	9,31	36,48	44,36	0,57	0,71	6,20	1,55	0,83
Elektrofiltrski pepel	24,81	50,51	6,52	7,16	2,51	2,32	1,72	1,43

3.2.2 Aktivatorji

Kot aktivator sta bila uporabljena komercialno dostopno kalijevo vodno steklo proizvajalca Crosfield iz Italije in KOH 90 % čistosti. Uporabljeno kalijevo vodno steklo je imelo razmerje SiO₂/K₂O 1,9 in je bilo koncentrirano 45 %.

3.2.3 Agregat

Agregat za proizvodnjo zaključnega sloja iz alkalijsko aktiviranega materiala prefabriciranih fasadnih plošč je bil pridobljen iz nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušitve

objektov (CDW; ang. Construction and demolition waste). Odpadki, iz katerih je agregat sestavljen, so na evropskem seznamu nenevarnih odpadkov [60] zavedeni pod klasifikacijske številke za nenevarne odpadke 17.01.01 (beton), 17.01.07 (mešanica betona, opeke, ploščic in ostale keramike) in 17.01.07 (mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov). Odpadni beton, opeka, ploščice in ostala keramika so bili v posebej prilagojenem obratu za separacijo in drobljenje podrobni na frakcijo s premerom zrna pod 2 mm. S sejanjem sta se ločili dve frakciji agregata. Fina frakcija je imela premer zrna od 0 do 0,5 mm in groba frakcija je imela premer zrna od 0,5 do 2 mm. Okvirna kemijska sestava uporabljenega agregata je predstavljena v preglednici 2.

Preglednica 2: Okvirna kemijska sestava uporabljenega agregata iz CDW.

Agregat	SiO ₂	CaO	Al ₂ O ₃	MgO	Fe ₂ O ₃
CDW	40 – 60 %	8 – 40 %	5 – 15 %	3 – 12 %	2 – 5 %

3.3 Proizvodnja inovativnih prefabriciranih fasadnih plošč

3.3.1 Laboratorijska proizvodnja

Laboratorijske prototipe inovativnih prefabriciranih fasadnih plošč so izdelali v Italiji v National Research Council of Italy – Institute of Condensed Matter Chemistry and Technologies for Energy (CNR – ICMATE). Na nivoju laboratorijske proizvodnje so razvili recepturo za alkalijsko aktivirani zaključni sloj, nanesen na sloj ekspandiranega polistirena (EPS) [61]. Sestava alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja, preračunana za proizvodnjo 200 inovativnih prefabriciranih fasadnih plošč, je predstavljena v preglednici 3.

Alkalijsko aktivirani material za zaključni sloj prototipskih fasadnih plošč so pripravili v mešalniku, kjer so v suho premešano mešanico prekursorjev vmešali predhodno raztopljen KOH v kalijevem vodnem steklu. Sestavine so v avtomatskem mešalniku mešali pet minut. Nato so mešanici dodali agregat iz CDW in polipropilenska vlakna dolžine 6 mm. Vse sestavine so še enkrat premešali. Po končanem mešanju so v kalup vlili prvi sloj AAM in ga vibrirali, da so iz mešanice izločili zračne mehurčke. Na prvi sloj AAM so položili armaturno mrežico iz steklenih vlaken in jo zalili z drugim slojem alkalijsko aktiviranega materiala, v katerega so vtisnili toplotnoizolacijsko ploščo iz EPS tako, da je sloj alkalijsko aktiviranega materiala zalil stranice toplotnoizolacijske plošče. Na kalup so pritrdili pokrov, ki je obežil toplotnoizolacijsko ploščo, da je ni izpodrinil vzgon. Kalupe s fasadno ploščo so dodatno vibrirali in shranili v plastično vrečko ter jih 12 ur negovali v sušilniku na 50 °C.

Preglednica 3: Receptura za pilotno proizvodnjo alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja 200 inovativnih prefabriciranih fasadnih plošč.

Material	Masa (kg)
Metakaolin	228,7
Žlindra	152,2
Elektrofiltrski pepel	76,1
Kalijevo vodno steklo	450,1
CDW fini (0–0,5 mm)	247,0
CDW grobi (0,5–2,0 mm)	371,0
KOH 90%	6,2
Voda	6,6
Polipropilenska vlakna	2,2
Armaturna mrežica	11,1

Pri laboratorijski proizvodnji so izdelali prototipe inovativnih fasadnih plošč dimenzij 500 mm x 500 mm (Slika 10).

Slika 10: Inovativne fasadne plošče iz laboratorijske proizvodnje.

3.3.2 Pilotna proizvodnja

V pilotni proizvodnji je bila uporabljena receptura alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja, razvita na nivoju laboratorijske proizvodnje. K obstoječemu sloju EPS se je dodal dodaten sloj iste vrste toplotne izolacije, ki je glede na obstoječi sloj zamaknjen z namenom preprečevanja nastanka toplotnih mostov. Sloja toplotne izolacije sta med seboj zlepljena z lepilom iz poliuretanske (PU) pene.

Proizvodnja je potekala v modularnem polavtomatskem pilotnem obratu v grškem podjetju Proigmenes Erevnitikes & Diahiristikes Efarmoges (AMSolutions), posebej prilagojenem za izdelavo inovativnih prefabriciranih fasadnih plošč [62]. Suhe komponente prekurzorjev (MK, SL in FA) so bile shranjene v posebnih silosih, iz katerih se je avtomatsko dozirala potrebna količina posameznega prekurzorja v posodo, kjer so bili natehtani prekurzorji med seboj dobro premešani. V glavni mešalec se je doziralo kalijevo vodno steklo, ki se mu je dodal KOH z namenom zmanjšanja razmerja $\text{SiO}_2/\text{K}_2\text{O}$ iz 2,0 na 1,9. S tem se je količina vode v kalijevem vodnem steklu zmanjšala s 45,2 % na 45 %. Dobro premešanim mokrim komponentam se je dodala suha mešanica prekurzorjev. Vse sestavine so se v glavnem mešalcu mešale pet minut. V naslednjem koraku sta se mešanici dodala fini in grobi CDW in nato še polipropilenska vlakna. Mešanica je bila premešana do homogenosti in prečrpana do dozirne postaje, kjer se je alkalijsko aktivirani material doziral v kalup na stresalni mizici v dveh slojih. Vsak sloj se je vibriral, da se je iz mase iztisnilo zračne mehurčke. Med dva sloja alkalijsko aktiviranega materiala so delavci ročno vgradili armaturno mrežico iz steklenih vlaken. Na dobro vibrirana sloja alkalijsko aktiviranega materiala se je položila toplotno izolacijska plošča iz EPS in obtežila s pokrovom kalupa, ki so ga so fiksno pritrdili. Kalupe so položili v plastično vrečko in jih dali na nego v sušilnik na 50 °C za 12 ur. Po preteku 12 ur so na sloj EPS nalepili dodaten sloj toplotne izolacije, ki je bil glede na predhodni sloj zamaknjen, kakor prikazuje slika 11, z namenom preprečevanja nastanka toplotnih mostov. Sloja toplotne izolacije iz EPS sta bila med seboj zlepljena z lepilom iz PU pene.

Pri pilotni proizvodnji so se izdelale inovativne prefabricirane fasadne plošče dimenzij 970 mm x 470 mm. Vrhnji sloj plošče, ki je viden po polaganju plošč na fasado, je dimenzij 900 mm x 400 mm (Slika 11).

Slika 11: Inovativne fasadne plošče (levo) in njihov prerez (desno) iz pilotne proizvodnje.

3.4 Metode

Pri izboru metod za preizkušanje na novo razvitih inovativnih fasadnih plošč smo izhajali iz evropske smernice za izdajo evropskih tehničnih soglasij ETAG 004 za preverjanje kontaktnih kompozitnih sistemov z zaključnim slojem (ETICS) na osnovi cementnih materialov [5]. Za omenjeno smernico smo se odločili, ker smo menili, da sta funkcionalnost in sestava ETICS najbolj primerljivi z obravnavanim produktom.

3.4.1 Hg porozimetrija

Določili smo velikost in porazdelitev velikosti por v vzorcih ter gostoto vzorcev zaključnega sloja fasadnih plošč iz alkalijsko aktiviranega materiala. Uporabljen je bil instrument Porozimeter Hg AutoPore IV 9510 (Slika 12). Za izračun rezultatov smo uporabili standardne vrednosti parametrov: omočitveni kot med Hg in površino vzorca, $\theta = 130^\circ$ in površinska napetost Hg, $\gamma = 0,485 \text{ N/m}$. Gostota Hg pri temperaturi meritve, $\rho = 13.5335 \text{ g/cm}^3$. Meritve smo opravili na vzorcih velikosti približno 5 mm^3 .

Slika 12: Hg porozimeter na Zavodu za gradbeništvo Ljubljana (povzeto po www.zag.si na dan 12. 7. 2020).

3.4.2 Vpojnost vode

Metodo smo izvajali po smernici ETAG 004 in jo prilagodili vrsti testiranega vzorca. Iz fasadnih panelov smo izrezali manjše vzorce dimenzij 200 x 200 mm, ki smo jim odstranili debelejšo plast toplotne izolacije. Robove vzorcev smo zatesnili s komercialnim silikonom. S kljunastim merilom smo izmerili dimenzije ploskve, skozi katero se bo absorbirala voda, in izračunali njeno površino. Kondicionirane vzorce v laboratorijskih pogojih (23 °C in 50 % RH) smo izpostavili trem ciklom, ki so zajemali potapljanje vzorcev v vodi za 24 ur in 24-urno sušenje vzorcev v sušilniku na 50 °C (Slika 13). Po izpostavi so bili vzorci 24 ur hranjeni v laboratorijskih pogojih. Po preteku 24 ur smo pričeli z določanjem vpojnosti vode. Vzorce smo potopili v vodo do višine 5 mm in po treh minutah odčitali izhodiščno težo. Nadaljnje tehtanje smo opravili po 1 uri in po 24 urah. Pred tehtanjem je bila s površine vzorcev odstranjena odvečna voda [5].

Slika 13: Namakanje vzorcev v vodi in sušenje na 50 °C.

Rezultati vpojnosti vode po 1h W_{1h} in 24 h W_{24h} so predstavljeni kot razlika začetne teže, izmerjene po treh minutah, m_0 in teže po 1 uri m_1 oziroma po 24 urah m_{24} glede na površino absorpcijske ploskve P , kakor je predstavljeno v enačbah (1) in (2). Rezultat je podan v enotah kg/m^2 .

$$W_{1h} = \frac{m_0 - m_1}{P} \quad (1)$$

$$W_{24h} = \frac{m_0 - m_{24}}{P} \quad (2)$$

3.4.3 Difuzijska upornost prehodu vodne pare

Metodo smo izvajali po smernici ETAG 004 [5] in standardu EN ISO 7783:2012 [6]. Iz fasadnega panela smo izrezali dva vzorca s premerom 100 mm in jima odstranili sloj ekspaniranega polistirena tako, da je ostal samo zaključni sloj panela (Slika 14). V testne posodice smo nasuli litijev klorid (LiCl), ki je zagotavljal relativno vlažnost 12,5 %. Vzorce smo namestili na aluminijeve posodice in jih zatesnili s silikonskim lepilom (Slika 15). S tehtanjem smo določili izhodiščno maso preizkušanca (aluminijeve posodice, nasutega litijevega klorida in vzorca). Nadaljnje tehtanje smo izvedli vsakih 24 ur.

Slika 14: Vzorec zaključnega sloja fasadne plošče iz laboratorijske preiskave, pripravljen za namestitev v čašo za preizkušanje difuzijske upornosti vodni pari.

Slika 15: Priprava preizkušanca za testiranje prehoda vodne pare skozi zaključni sloj fasadnega panela.

Iz dobljenih vrednosti smo preračunali stopnjo prehoda vodne pare V [g/m^2], difuzijo vodne pare, podane s primerljivo debelino sloja zraka, s_d [m] in koeficient difuzijske upornosti materiala μ []. Parametri so izračunani iz merjenih vrednosti glede na enačbe (3), (4) in (5).

$$V = 24 * \frac{p}{p_0} * \frac{G}{A} \quad (3)$$

Kjer je p atmosferski tlak na območju, kjer se je izvajala meritev za obdobje, ko se je izvajala meritev, podan v enotah Pa in p_0 , je standardni atmosferski tlak podan v Pa ($p_0 = 101325 Pa$). G je hitrost pretoka vodne pare, podana v g/m^2 , in A predstavlja površino preizkušanca, skozi katero prehaja vodna para, podana v m^3 .

$$s_d = \frac{\delta_a * \Delta p_V}{V} \quad (4)$$

Difuzija vodne pare, podana s primerljivo debelino sloja zraka s_d [m], smo izračunali po zgornji enačbi, kjer je δ_a difuzijska upornost zraka pri standardnem tlaku (101325 Pa) in pri standardni temperaturi (23 °C) in znaša 0,0169 $g/(m*d*Pa)$. Δp_V je razlika med parcialnim tlakom v čaši in tlakom v testnem prostoru, podana v Pa .

$$\mu = \frac{s_d}{d} * 10^6 \quad (5)$$

Koeficient difuzijske upornosti materiala μ je izračunan iz enačbe (5), kjer je d debelina alkalijsko aktivirane zaključne plasti, podana v μm .

3.4.4 Odpornost proti udarcem

Preizkusno metodo smo povzeli po smernici ETAG 004, ki se navezuje na standard ISO 7892:1988 [8]. Metodo smo nekoliko prilagodili vrsti preizkušane vzorca in izvedli preizkus na vzorcih dimenzij 400 x 450 mm. Odpornost plošč proti udarcem smo preverjali z dvema jeklenima kroglama teže 0,5 kg in 1,0 kg. Krogli povzročita udarec reda 3 J in 10 J. Najprej smo na ploščo spustili lažjo jekleno kroglo z višine 0,61 m, nato še težjo kroglo z višine 1,02 m. Glede na povzročene poškodbe na površini plošč, ki jih ocenimo s prostim očesom, smo ploščam določili kategorijo uporabnosti, predpisano v smernici ETAG 004 [5] in prikazano v preglednici 4.

Preglednica 4: Določanje kategorij po ETAG 004 [5].

	Kategorija III	Kategorija II	Kategorija I
Udarec reda 10 J	-	Zaključni sloj se ne ugrezne	Brez poslabšanja
	in	in	in
Udarec reda 3 J	Zaključni sloj se ne ugrezne	Brez poslabšanja	Brez poslabšanja

Glede na uvrščeno kategorijo odpornosti na udarce se testirani plošči skladno s smernico ETAG 004 določi cona uporabe glede na predvidene morebitne udarce in poškodbe.

3.4.5 Odpornost na zmrzovanje/tajanje

Odpornost plošč na zmrzovanje in tajanje smo določali po metodi, opisani v smernici ETAG 004 [5], ki zahteva izvajanje te metode, če je absorpcija vode zaključnega sloja po 24 h enaka ali višja od $0,5 \text{ kg/m}^2$. Zaradi vrste preizkušancev in omejitve glede razpoložljive količine materiala smo opisano metodo nekoliko prilagodili. Odpornost na zmrzovanje/tajanje smo določali na 28 dni starih vzorcih, negovanih na temperaturi $23 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ in relativni vlažnosti $50 \pm 5 \%$. Vzorci so bili izpostavljeni 30 ciklom zmrzovanja in tajanja, in sicer 8 h so bili potopljeni v vodi s temperaturo $23 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ ter 16 h so zmrzovali na temperaturi $-20 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$.

Po končanih 30 ciklih zmrzovanja in tajanja so bili vzorci osušeni in vizualno pregledani. Vse nastale razpoke, odluščeni delci in druge nepravilnosti so bili zabeleženi. Prav tako je bila na vzorcih po preteku 30 ciklov zmrzovanja in tajanja določena odtržna sila. Postopek za določitev odtržne sile je pojasnjen v poglavju 3.4.6.

3.4.6 Odtržna trdnost

Metodo smo izvajali po navodilih smernice ETAG 004 [5] in z njo določili trdnost vezi v kritični plasti plošče. Odtržno trdnost kritičnega sloja fasadnih plošč smo spremljali na 28 dni starih ploščah in na ploščah, ki so prestale izpostavitve 30 ciklom zmrzovanja in tajanja. Skozi zaključni sloj alkalijsko aktiviranega materiala je bilo predhodno izrezanih šest krogov s premerom 50 mm. Nanje smo z dvokomponentnim lepilom nalepili jeklene čepe in počakali, da se lepilo posuši. Ko se je lepilo posušilo, smo z napravo Josef Freundl F15D EASY M s

hitrostjo 10 mm/min, določili odtržno silo najbolj kritičnega sloja testirane fasadne plošče (Slika 16). S pomočjo enačbe (6) smo preračunali odtržno trdnost kritičnega sloja.

$$R_t = \frac{F_t}{\pi r^2} \quad (6)$$

Oznaka R_t v formuli predstavlja odtržno trdnost, F_t predstavlja odtržno silo, izmerjeno z zgoraj omenjeno napravo, (N) in r (mm) predstavlja premer jeklenega čepa, iz katerega smo preračunali površino nanosa obtežbe (mm^2). Rezultat je povprečje šestih meritev in podan v enoti N/mm^2 (MPa).

Slika 16: Določanje odtržne sile z napravo Josef Freundl F15D EASY M.

3.4.7 Odpornost na zmrzovanje/tajanje ob prisotnosti soli za tajanje

Metodo smo izvajali po postopku za določanje odpornosti površine betona proti zmrzovanju/tajanju, opisanem v nacionalnem standardu SIST 1026 [7]. Glede na vrsto preizkušanca in materiala smo metodo nekoliko prilagodili. Iz fasadnih plošč smo izrezali vzorce dimenzij 100 x 100 mm, ki smo jim na stranice nalepili okvir in ga zatesnili, da je zadrževal vodo. V nepropusten okvir smo vzorcem natočili solno raztopino, ki je vsebovala 30 g NaCl, raztopljenega v 970 g pitne vode, do višine 3–5 mm. Raztopino smo pustili na površini vzorcev v laboratorijskih pogojih 7 dni (22 °C in 65 % RH) (Slika 17). Po potrebi smo dolivali raztopino.

Po sedmih dneh smo vzorce ciklično izpostavljali zmrzovanju in tajanju. Ročno smo jih premikali v komoro za zmrzovanje na -20 ± 2 °C za 16 h in za 8 h v laboratorijske pogoje 20 ± 2 °C. Rezultat preizkusa je povprečna in največja količina odlučenega materiala iz površine preizkušanca po 25 ciklih zmrzovanja in tajanja ter vizualna ocena površine preizkušanca (preglednica 5). Podan je v enoti mg/mm^2 . Če pri preizkušanju materiala niso presežene

osnovne mejne vrednosti po 10 ali 25 ciklih (odvisno od stopnje izpostavljenosti), se preizkušanec šteje kot odporen na zmrzovanje ob prisotnosti soli.

Preglednica 5: Kriteriji za določanje odpornosti površin vzorcev po standardu SIST 1026 [7].

Rezultat	Osnovne mejne vrednosti po 10 ali 25 ciklih	Skrajne mejne vrednosti po 10 ali 25 ciklih	Dovoljene mejne vrednosti po 20 ali 50 ciklih
Enota	[mg/mm ²]	[mg/mm ²]	[mg/mm ²]
Povprečje	0,20	0,35	0,40
Posamezna vrednost	0,25	0,40	0,50

Slika 17: Vzorec fasadne plošče iz laboratorijske preiskave, pripravljen za izpostavo ciklom zmrzovanja in tajanja v prisotnosti soli za tajanje.

3.4.8 Odpornost proti karbonatizaciji

Metodo smo izvajali po smernici ETAG 004, ki se v tem delu sklicuje na standard SIST EN 13295:2004 – Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Preskusne metode – Določanje odpornosti proti karbonatizaciji [9]. V standardu podano metodo smo prilagodili vrsti preizkušane materiala. Vzorce dimenzij 160 x 30 x 30 cm smo izrezali iz rebra plošče za prezračevane fasade, ki je narejena iz istega alkalijsko aktiviranega materiala kakor obravnavane fasadne plošče. Vzorce smo dali na izpostavo v komoro s 60 ± 10 % RH in 1 % koncentracije CO₂ (Slika 18). Globino karbonatizacije v vzorcih smo preverjali po 7, 28 in 56 dneh. Vzorce smo po izpostavi prelomili in prelom poškopili z raztopino, ki vsebuje 70 ml etanola, 30 ml destilirane vode in 1 g fenolftaleina (C₂₀H₁₄O₄). Omenjena raztopina nam služi kot indikator. Po preteku 60 ± 5 minut smo na prelomu izmerili globino karbonatizacije. Kot rezultat preiskave smo podali povprečno globino karbonatizacije.

Slika 18: Komora s 60 ± 10 % RH in 1 % koncentracije CO₂.

3.4.9 Alkalna reaktivnost zaključnega sloja

Preizkušanje smo izvajala po metodi, podani v ameriškem standardu ASTM C227-10 – Standardna preizkusna metoda za določanje potenciala alkalijske reaktivnosti kombinacije cement-agregat (metoda za malte) [10]. V standardu podano metodo smo prilagodili vrsti preizkušane materiala. Vzorce dimenzij 160 x 30 x 30 mm smo izrezali iz rebra plošče za prezračevane fasade, ki je narejena iz istega alkalijsko aktiviranega materiala kakor obravnavane fasadne plošče. V izrezane vzorce smo z vrtalnikom izvrtali luknji na sredini končnih stranic in vanju vgradili jeklena reperja z dvokomponentnim lepilom (Slika 19). Za vsako vrsto fasadnih plošč smo pripravili po dva preizkušanca.

Slika 19: V preizkušance vgrajena jeklena reperja.

Preizkušance smo namestili v plastično posodo, kjer so bili z nosilci dvignjeni nad gladino vode. Posoda je bila napolnjena z vodo do globine 30 mm. Zaradi drugačne priprave vzorca, kakor je predpisana s standardom, smo začetno meritev izvedli po 14-dnevni izpostavi 38 °C in predvideni 100% relativni vlažnosti, saj je bila posoda hermetično zaprta. Po preteku 14 dni smo predvideli, da je vzorec dosegel raztezek, ki se pojavi zaradi vpivanja vlage. Nadaljnje

meritve smo izvajali po 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 mesecih in postopoma podaljševali intervale opravljenih meritev, ki smo jih izvajali z dilatometrom, predstavljenim na sliki 20.

Slika 20: Dilatometer za merjenje raztezka preizkušancev.

Rezultat meritev smo izračunali iz spodnje formule in je podan v %.

$$\text{raztezek [\%]} = \frac{\text{raztezek [mm]}}{\text{začetna meritev vzorca [mm]}} * 100 \quad (7)$$

3.4.10 Odpornost na sulfate

Odpornost zaključnega sloja iz alkalijsko aktiviranih materialov na sulfate smo določali po postopku iz ameriškega standarda C1012/C1012M – 09 [11]. Zaradi načina priprave vzorcev smo metodo nekoliko prilagodili vrsti preizkušancev. Vzorce dimenzij 160 x 30 x 30 mm smo izrezali iz rebra plošče za prezračevane fasade, ki je narejena iz istega alkalijsko aktiviranega materiala kakor obravnavane fasadne plošče. V izrezane vzorce smo z vrtalnikom izvrtali luknji na sredini končnih stranic in vanju vgradili jeklena reperja z dvokomponentnim lepilom. Za vsako vrsto fasadnih plošč smo pripravili po dva preizkušanca. Preizkušance smo namestili v plastično posodo, kjer so bili z nosilci dvignjeni 1 cm nad dno posode. V posodo smo nalili 1,5 l tekočine, nasičene z apnenico, in v njej vzorce starali 30 dni. Da smo preprečili izhlapevanje

tekočine, smo posodo pokrili s pokrovom. Po 30 dneh smo apnenico odlili in pod tekočo vodo oprali vzorce. Z dilatometrom smo pomerili začetno dolžino vzorcev in jih položili nazaj v posodo ter jih zalili z 1,5 l sulfatne raztopine, ki je bila pripravljena z raztapljanjem 75 g Na₂SO₄ v 1,5 l raztopine (Slika 21). Pred uporabo se je raztopini pomeril pH, za katerega je zahtevano območje med 6 in 8. Če raztopina ni dosegla zahtevanega območja pH, smo jo zavrgli in pripravili novo. Dolžino vzorcev smo merili z dilatometrom po 1, 2, 3, 4, 8, 13 in 15 tednih ter naprej po 4, 6, 9 in 12 mesecih. Meritve smo nadaljevali po preteku 12 mesecev po naključnih obdobjih. Rezultat je bil iz opravljenih meritev izračunan po spodnji enačbi in bil podan v %.

$$\text{raztezek [\%]} = \frac{\text{raztezek [mm]}}{\text{začetna dolžina vzorca [mm]}} * 100 \quad (8)$$

Slika 21: Vzorca, potopljeni v raztopino Na₂SO₄, po enomesečni izpostavi v apnenici.

3.4.11 Analiza prehoda toplote in snovi (pare) skozi konstrukcijski sklop

Toplotno prehodnost (U-faktor), toplotno stabilnost (temperaturno dušenje in temperaturna zakasnitev) in difuzijo vodne pare smo za konstrukcijski sklop (KS) zunanje stene, ki ima nameščene na novo razvite inovativne fasadne plošče, izračunali s pomočjo programa Ubakus [63]. Pri konstruiranju potrebnih konstrukcijskih sklopov smo izhajali iz zahtev za toplotno prehodnost elementov zunanjih površin stavb, predpisanih v Tehnični smernici – Učinkovita raba energije (TSG-1-004:2010) [64]. V njej je predpisana dovoljena maksimalna toplotna prehodnost za zunanje stene, ki znaša 0,28 W/(m²K).

Za nosilno konstrukcijo sklopa, notranjo finalno obdelavo stene in toplotno izolacijo smo uporabili material iz Ubakusove knjižnice materialov. Medtem ko smo alkalijsko aktivirani zaključni sloj fasadne plošče v program vnesli ročno in ga zavedli kot nov material. Debelino dodatnega sloja toplotne izolacije iz EPS smo določili tako, da smo dosegli predpisano toplotno prehodnost konstrukcijskega sklopa. Istočasno smo izvedli študijo toplotne prehodnosti (U-faktor), toplotne stabilnosti (temperaturno dušenje in temperaturna zakasnitev) in difuzije vodne pare za konstrukcijski sklop zunanje stene z nameščenim ETICS. V tam primeru smo vse potrebne materiale vzeli iz knjižnice programa Ubakus. Da sta bila konstrukcijska sklopa primerljiva med seboj, smo v obeh določili enako nosilno konstrukcijo, notranjo finalno obdelavo in debelino ter vrsto toplotne izolacije. V omenjenem konstrukcijskem sklopu zunanje stene z nanesenim ETICS smo uporabili TI v enem kosu, kakor je predstavljeno v poglavju 3.4.11.2.

3.4.11.1 Program Ubakus

Za izračun toplotne prehodnosti (U-faktor), toplotne stabilnosti (temperaturno dušenje in temperaturna zakasnitev) in difuzije vodne pare smo uporabili javno dostopen program na svetovnem spletu imenovan Ubakus [63] (Slika 22). Program je razvil nemški fizik Ralf Plag, z namenom podpore pri načrtovanju toplotne izolacije in hidroizolacije v konstrukcijskih sklopih. Program ponuja knjižnico najbolj pogostih materialov, ki se uporabljajo pri sestavljanju različnih konstrukcijskih sklopov in za njih podaja fizikalne lastnosti, ki so potrebne za preračun toplotne prehodnosti (U-faktor), toplotne stabilnosti (temperaturno dušenje in temperaturna zakasnitev) in difuzije vodne pare. Omenjene fizikalne lastnosti so toplotna prevodnost (λ), ekvivalentna debelina zračne plasti (s_d), specifična gostota (ρ), toplotna kapaciteta na enoto mase (c) in emisivnost (ϵ). V kolikor imamo naštetih fizikalnih lastnosti laboratorijsko določene za material, ki ga v knjižnici ne najdemo, lahko naredimo nov material in omenjene lastnosti v program vnesemo ročno.

Slika 22: Delovno okno v javno dostopnem programu Ubakus.

Program nam omogoča tudi računanje nekaterih elementov analize življenjskega cikla (LCA) konstrukcijskega sklopa, kot so potencial globalnega segrevanja (GWP), fotokemični potencial za ustvarjanje ozona (POCP), potencialu zakislevanja (AP), potencial evτροφikacije (EP) in potencial tanjšanja ozona (ODP). Prav tako nam vse izračunane podatke podaje tudi v grafih in slikah. Poda nam tudi pomembne informacije o postopku izračuna in napotke z izvlečki iz standardov za lažjo interpretacijo rezultatov.

3.4.11.2 Obravnavani konstrukcijski sklopi v programu Ubakus

Pri izračunu toplotne prehodnosti (U-faktor), toplotne stabilnosti (faktor dušenje in fazni zamik), difuzije vodne pare in energijske učinkovitosti konstrukcijskega sklopa zaključenega z inovativnimi fasadnimi ploščami smo uporabili armiran beton (deb. 150 mm) za nosilno konstrukcijo, kateri je na notranji strani zaključen z ometom debeline 20 mm. Na nosilno konstrukcijo je prilepljen in sidran sloj toplotne izolacije iz EPS debeline 40 mm na katerega so položene inovativne fasadne plošče, ki zajemajo drugi sloj EPS debeline 50 mm, prvi sloj EPS debeline 30 mm in zaključni sloj iz alkalijsko aktiviranega materiala debeline 9 mm. Uporabljena je toplotna izolacija s toplotno prevodnostjo 0,035 W/(mK). Lastnosti komercialno dostopnih materialov so bile prevzete iz spletne knjižnice materialov programa Ubakus [63]. Fizikalne lastnosti na novo razvitega alkalijsko aktiviranega materiala so bile v program vnesene ročno po predhodnem določanju zahtevanih lastnosti v laboratoriju [65]. Ročno vnesene fizikalne lastnosti AAM so predstavljene v preglednici 6 in obravnavani konstrukcijski sklop je predstavljen na sliki 23.

Preglednica 6: Laboratorijsko določene fizikalne lastnosti zaključnega sloja iz AAM [65].

Fizikalna lastnost	Enota	Vrednosti obravnavanega AAM
Debelina – d	mm	9
Toplotna prevodnost – λ	W/(mK)	0,66
Ekvivalentna debelina zračne plasti – s_d	M	0,42
Specifična gostota – ρ	kg/m ³	1810
Toplotna kapaciteta na enoto mase – c	J/(kgK)	918
Emisivnost – ϵ	/	0,94 [66]

Slika 23: Konstrukcijski sklop zunanje stene, zaključene s fasadnimi ploščami InnoWEE.

Primerljiv konstrukcijski sklop zunanje stene s klasičnim ETICS je prav tako sestavljen iz armiranobetonske nosilne konstrukcije debeline 150 mm, ki je na notranji strani zaključena z ometom debeline 20 mm. Na nosilno konstrukcijo je nalepljena in v konstrukcijo sidrana toplotna izolacija iz EPS debeline 120 mm s toplotno prevodnostjo 0,035 W/(mK). Na sloj toplotne izolacije sta nanesena dva sloja osnovnega ometa skupne debeline 15 mm, med katera je položena armaturna mrežica. Zunanji del konstrukcijskega sklopa je zaključen z mineralnim zaključnim slojem debeline 8 mm. Fizikalne lastnosti osnovnega ometa in zaključnega sloja so bile prevzete iz knjižnice materialov programa Ubakus in so predstavljene v spodnji tabeli. Obravnavani konstrukcijski sklop je prikazan na sliki 24.

Preglednica 7: Fizikalne lastnosti osnovnega in zaključnega sloja ETICS.

Fizikalna lastnost	Enota	Osnovni omet	Mineralni zaključni sloj
Debelina – d	mm	15	8
Toplotna prevodnost – λ	W/(mK)	1,07	0,82
Ekvivalentna debelina zračne plasti – S_d	M	0,38	0,16
Specifična gostota – ρ	kg/m ³	1650	1600
Toplotna kapaciteta na enoto mase – c	J/(kgK)	1000	1000
Emisivnost – ϵ	/	0,9	0,9

Slika 24: Konstrukcijski sklop zunanje stene, zaključene s klasičnim ETICS.

3.4.12 Energijska učinkovitost razvitih fasadnih plošč

Energijsko učinkovitost razvitih fasadnih plošč smo preverili z modeliranjem v programu DesignBuilder z razširitvijo EnergyPlus. V programu smo izdelali dva modela enostavne enodružinske hiše s petimi uporabniki. Modela sta se med sabo razlikovala le v sestavi konstrukcijskega sklopa zunanje stene, kjer je imel prvi model na zunanjo stran stene instalirane inovativne fasadne plošče, drugi model je imel zaključeno zunanjo steno s klasičnim ETICS. Oba konstrukcijska sklopa sta imela toplotno prehodnost 0,270 W/(m²K) in sta bila locirana v Ljubljani.

Kot rezultat študije smo primerjali potrebno energijo za ogrevanje (Q_{NH}) in hlajenje (Q_{NC}) po različnih mesecih v letu. Prav tako smo pregledali rezultate toplotnih dobitkov in izgub po konstrukcijskih sklopih in toplotne dobitke zaradi sončnega sevanja. Med seboj smo primerjali rezultate obeh modelov.

3.4.12.1 Program DesignBuilder z razširitvijo EnergyPlus

DesignBuilder z razširitvijo EnergyPlus je program za modeliranje energijske učinkovitosti stavb, ki nam ob natančni izdelavi modela in predvidenih pogojih uporabe stavbe zagotavlja natančne rezultate o potrebni energiji za obratovanje stavbe, udobju, stroških in dnevni svetlobi. Novejše verzije nam omogočajo tudi enostavno analizo življenjskega cikla objekta (LCA). Program omogoča izris modela v svojem delovnem okolju ali pa model enostavno uvozimo iz BIM programov za modeliranje stavb. Rezultati modeliranja nam omogočajo doseganje ciljev energijske učinkovitosti modeliranih stavb že v zgodnjih fazah oblikovanja in zasnove, kar nam pomaga pri pravilnem usmerjanju v nadaljnjih fazah projekta [67].

Dobro zasnovan program nam omogoča pestro izbiro nastavljanja dejanskih fizikalnih parametrov stavbe. Omogoča nam sestavljanje konstrukcijskih sklopov z uporabo materialov iz lastne knjižnice. Prav tako lahko ročno popravljamo U-faktor konstrukcijskega sklopa, če želenega U-faktorja ne dosežemo z vnosom materialov iz knjižnice. Mogoče je nastaviti stopnjo infiltracije, za katero predvidevamo, da se bo pojavila na stiku različnih elementov ovoja stavbe. Program omogoča tudi dokaj natančno napoved uporabe stavbe in izvajanja aktivnosti v njej. Lahko se prevzamejo obstoječi urniki aktivnosti ali pa se ročno kreirajo natančnejši urniki predvidene uporabe. Zaradi dobro razdelanega načina ogrevanja, hlajenja, razsvetljave in mehanskega oz. naravnega prezračevanja se lahko omenjeni parametri v program podajajo z zadovoljivo natančnostjo, kar nam omogoča tudi natančnejši končni izračun. Ker je pa za končni izračun zelo pomembna lokacija objekta, ima program na voljo pestro izbiro svetovnih mest. Za lažjo predstavitev podatkov jih je treba iz programa izvoziti v Excel, kjer jih lažje oblikujemo v zeleno podobo.

3.4.12.2 Ostali konstrukcijski sklopi, uporabljeni v programu DesignBuilder

Obravnavana tla na terenu so sestavljena iz podložnega betona debeline 50 mm, vlitega na gramozno nasutje. Na podložni beton je privarjen bitumenski trak debeline 20 mm, ki predstavlja hidroizolacijo. Na sloj hidroizolacije je položena toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena (XPS) debeline 150 mm in toplotne prevodnosti $0,035 \text{ W/(mK)}$, ki je zaščiten s parno zaporo, ki jo predstavlja PVC folija. Na parno zaporo je vilita armiranobetonska plošča debeline 300 mm. Nanjo je položen sloj toplotne izolacije, ki nam služi kot zvočna zaščita (deb. 50 mm, toplotne prevodnosti $0,035 \text{ W/(mK)}$) in na katero je vlit cementni estrih debeline 50 mm ter položen laminat. Toplotna prehodnost konstrukcijskega sklopa tal na terenu je $0,162 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Konstrukcijski sklop je prikazan na sliki 25.

Slika 25: Konstrukcijski sklop tal na terenu.

Konstrukcijski sklop strehe od znotraj navzven sestavljajo mavčne plošče debeline 15 mm, ki so prek lesenih letev dimenzij 50/70 mm pritrjene na nosilno leseno konstrukcijo, ki jo predstavljajo špirovci dimenzij 100/200 mm na osni razdalji 820 mm. Med špirovci je položena toplotna izolacija iz steklene volne s toplotno prevodnost 0,035 W/(mK), ki je na topli strani zaščitena z aluminijasto folijo debeline 0,2 mm (parna zapora). Na nosilno konstrukcijo so položene lesene letve debeline 50 mm, med katere je položen sloj toplotne izolacije iz steklene volne za preprečevanje nastanka toplotnega mostu. Steklena volna ima toplotno prevodnost 0,035 W/(mK). Na sloj toplotne izolacije so položene lesene deske debeline 25 mm, na katere je nameščena sekundarna hidroizolacija (paroprepustna vodoneprepustna folija). Nad strešno lepenko je z letvami ustvarjena zračna plast debeline 40 mm. Nad zračno plastjo so položene letve in strešna kritina. Toplotna prehodnost obravnavanega konstrukcijskega sklopa je 0,172 W/(m²K). Konstrukcijski sklop strehe je predstavljen na sliki 26.

Slika 26: Konstrukcijski sklop strehe.

Izbrali smo okna s troslojno zasteklitvijo s skupnim faktorjem toplotne prehodnosti 0,786 W/(m²K). Izbrana zasteklitev je v medprostoru polnjena z argonom, zasteklitev pa vsebuje dva nizkoemisijnska nanosa.

3.4.12.3 Model in nastavljeni parametri v programu DesignBuilder

V programu smo izdelali model enostavne družinske hiše z dvema etažama, predstavljene na sliki 33. Hiša je dolžine 10 m in širine 7 m z višino etaž 2,6 m. Lokacijo objekta smo določili na obrobju Ljubljane. Zasnove konstrukcijskih sklopov so predstavljene v poglavjih 3.4.11.2. in 3.4.12.2. V programu DesignBuilder smo konstruirali konstrukcijske sklope zunanje stene z ročno vnesenimi lastnostmi materialov (slike 27–32), ki smo jih pridobili s programom Ubakus.

Slika 27: Ročno vnesene lastnosti za sloj notranjega ometa v program DesignBuilder.

Slika 28: Ročno vnesene lastnosti za armiranobetonski sloj v program DesignBuilder.

Slika 29: Ročno vnesene lastnosti za sloj toplotne izolacije iz ekspandiranega polistirena v program DesignBuilder.

Materials

General Surface properties Green roof Embodied carbon Phase change Cost

General

Name AAM

Description

Source CIBSE Guide A (2006)

Category Brick and blockwork

Region General

Material Layer Thickness

Force thickness

Thermal Properties

Detailed properties

Thermal Bulk Properties

Conductivity (W/m-K)	0.6600
Specific Heat (J/kg-K)	918.00
Density (kg/m ³)	1810.00

Resistance (R-value)

Vapour Resistance

Vapour resistance definition	1-Factor
Vapour factor	47

Moisture Transfer

Slika 30: Ročno vnesene lastnosti za sloj alkalijsko aktiviranega materiala (inovativne fasadne plošče projekta InnoWEE) v program DesignBuilder.

Materials

General Surface properties Green roof Embodied carbon Phase change Cost

General

Name Osnovni omet ETICS

Description

Source CIBSE Guide A (2006)

Category Brick and blockwork

Region General

Material Layer Thickness

Force thickness

Thermal Properties

Detailed properties

Thermal Bulk Properties

Conductivity (W/m-K)	1.0700
Specific Heat (J/kg-K)	1000.00
Density (kg/m ³)	1650.00

Resistance (R-value)

Vapour Resistance

Vapour resistance definition	1-Factor
Vapour factor	0

Moisture Transfer

Slika 31: Ročno vnesene lastnosti za sloja osnovnega ometa (ETICS) v program DesignBuilder.

Slika 32: Ročno vnesene lastnosti za mineralni zaključni sloj (ETICS) v program DesignBuilder.

Konstruktivske sklope strehe in tal na terenu smo določili z materiali iz knjižnice programa DesignBuilder tako, da so se toplotne prehodnosti ujemale z izračuni programa Ubakus. Infiltracijo smo nastavili na 0,3 ac/h. V programu smo določili, da troslojna zasteklitev zavzema 30 % površine zunanjih sten obravnavanega objekta.

Slika 33: Model obravnavane enodružinske hiše.

Pri določanju gostote uporabnikov objekta smo predvideli, da bo objekt uporabljalo pet uporabnikov, kar predstavlja 0,036 osebe/m². Ogrevanje smo nastavili na 21 °C z nastavitvijo, da se ob neuporabi prostora ugasne in spet vključi pri padcu temperature pod 12 °C. Ogrevanje objekta zagotavlja električna toplotna črpalka z učinkovitostjo 2,0 CoP. Hlajenje prostorov smo nastavili na 25 °C z nastavitvijo, da se ob neuporabi prostora ugasne in spet vključi pri dvigu temperature nad 28 °C. Hlajenje zagotavlja hladilni sistem z učinkovitostjo 3,5 CoP. Urnik uporabe objekta je predstavljen v spodnji tabeli.

Preglednica 8: Urnik uporabe obravnavane enodružinske hiše.

Urn timer	Med tednom	Med vikendom in prazniki
Do 06:00	0	0
Do 07:00	1	0,8
Do 15:00	0	0,8
Do 19:00	0.8	0.6
Do 21:00	1	1
Do 23:00	0,5	1
Do 24:00	0	0,3

3.5 Rezultati in diskusija

3.5.1 Hg porozimetrija drobljenega in granuliranega agregata

Analiza služi prvenstveno kot identifikacijski test razlike med laboratorijsko in pilotno proizvedenimi paneli. Iz rezultatov preizkušanja smo pridobili podatke o povprečnem premeru por, volumenski gostoti, skeletni gostoti in poroznosti alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja testiranih fasadnih plošč. Za posamezno vrsto proizvodnje smo testirali dve paralelki vzorcev in kot rezultat podali njuno povprečje. Vzorci alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja fasadnih plošč iz laboratorijske proizvodnje imajo povprečni premer por 0,015 μm , volumensko gostoto 1,78 g/cm^3 , skeletno gostoto 2,38 g/cm^3 in poroznost 25,38 %. Vzorci alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja fasadnih plošč iz pilotne proizvodnje imajo povprečni premer por 0,019 μm , volumensko gostoto 1,81 g/cm^3 , skeletno gostoto 2,43 g/cm^3 in poroznost 25,47 %. Iz rezultatov je razvidno, da preizkušene lastnosti zaključnega soja fasadnih plošč obeh proizvedenj minimalno odstopajo. Pričakovati je nekoliko višje vrednosti vpojnosti vode in prepustnosti vodne pare pri vzorcih fasadnih plošč iz pilotne proizvodnje.

Preglednica 9: Rezultati meritev Hg porozimetrije.

Lastnost AAM	Enota	Laboratorijska proizvodnja	Pilotna proizvodnja
Povprečen premer por	[μm]	0,015	0,019
Volumenska gostota	[g/cm^3]	1,78	1,81
Skeletna gostota	[g/cm^3]	2,38	2,43
Poroznost	[%]	25,38	25,47

3.5.2 Vpojnost vode

Pri določanju vpojnosti vode smo preizkušali vzorce velikosti 200 mm x 200 mm. Ker smo bili omejeni s številom poslanih vzorcev, smo izvedli testiranje vpojnosti vode fasadnih plošč iz laboratorijske proizvodnje na dveh vzorcih in na treh vzorcih v primeru testiranja fasadnih plošč iz pilotne proizvodnje. Kot rezultat smo podali povprečje vseh meritev za posamezen tip proizvodnje. Povprečna vrednost vpojnosti vode fasadnih plošč iz laboratorijske proizvodnje je bila po 1 h potopitve 1,02 kg/m^2 in po 24 h potopitve 1,68 kg/m^2 . Povprečna vrednost vpojnosti vode fasadnih plošč iz pilotne proizvodnje je bila po 1 h potopitve 1,49 kg/m^2 in po 24 h potopitve 1,81 kg/m^2 .

Preglednica 10: Rezultati preverjanja vpojnosti vode.

	Laboratorijska proizvodnja		Pilotna proizvodnja	
	po 1 h	po 24 h	po 1 h	po 24 h
	[kg/m ²]	[kg/m ²]	[kg/m ²]	[kg/m ²]
1	0,95	1,66	1,50	1,80
2	1,10	1,70	1,48	1,78
3	/	/	1,49	1,84
Povp.	1,02	1,68	1,49	1,81

Mejna vrednost za vpojnost vode kompozitnih fasadnih sistemov po smernici ETAG 004 je 0,5 kg/m² po 24 urah namakanja v vodi [40]. Če je ta vrednost presežena, se mora za fasadne sisteme dokazovati odpornost na zmrzovanje in tajanje. V našem primeru je bila ta vrednost presežena pri alkalijsko aktiviranem zaključnem sloju plošč iz obeh tipov proizvodnje.

3.5.3 Difuzijska upornost prehodu vodne pare

Parametre difuzijske upornosti prehodu vodne pare smo določali na dveh paralelkah in kot rezultat podali njihovo povprečje. Rezultati preiskave so predstavljeni v Preglednica 11. Iz rezultatov je razvidno, da ima zaključni sloj fasadnih plošč iz laboratorijske proizvodnje faktor upornosti vodni pari 59,34 in debelino zračne plasti, ki je enakovredna difuziji vodne pare, 0,57 m. Zaključni sloj fasadnih plošč iz pilotne proizvodnje ima faktor upornosti vodni pari 44,45 in debelino zračne plasti, ki je enakovredna difuziji vodne pare, 0,42 m.

Preglednica 11: Rezultati meritev difuzijske upornosti prehodu vodne pare.

Parameter	Enota	Laboratorijska proizvodnja	Pilotna proizvodnja
Stopnja prehoda vodne pare (V)	[g/m ²]	33,19	44,89
Debelina zračne plasti, enakovredna difuziji vodne pare (s_d)	[m]	0,57	0,42
Faktor upornosti vodni pari (μ)	[/]	59,34	44,45

Z namenom preprečevanja pojava kondenzacije vodne pare v plasti toplotne izolacije sta v smernici ETAG 004 podani vrednosti, ki ne smeta biti preseženi. Pri uporabi toplotne izolacije s celično strukturo je predpisana mejna vrednost za debelino zračne plasti, enakovredne difuziji vodne pare (s_d) 2 m in 1 m pri uporabi toplotne izolacije iz mineralne volne [40].

3.5.4 Odpornost proti udarcem

Pri preizkusu smo ugotovili, da na ploščah iz obeh tipov proizvodnje pride do nastanka iste vrste poškodb. Pri udarcu z 0,5 kg težko jekleno kroglo do poškodb ne pride. Pri udarcu z 1,0 kg jekleno kroglo se na površini vzorcev pojavijo razpoke, ne pride pa do ugreza alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja (sliki 34 in 35). Glede na vrsto nastalih poškodb se plošče iz obeh tipov proizvedenj uvrstijo v kategorijo II po ETAG 004. To pomeni, da so primerne za uporabo na področjih, kjer lahko pride do udarcev z vrženimi ali brcnjenimi predmeti, in na javnih mestih, kjer bo zaradi višine vgradnje fasadnih plošč zmanjšano število udarcev omenjenih predmetov. Če bodo plošče na javnih mestih vgrajene na manjši višini, mora biti dostop do njih omejen [5]. Odpornost fasadnih plošč na udarce se lahko izboljša z uporabo dvojne armaturne mrežice. Pri uporabi tega ukrepa za izboljšanje odpornosti na udarce se je potrebno zavedati, da ima omenjena rešitev vpliv na zvišanje vpojnosti vode in posledično znižanje trajnosti alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja [68]. Prav tako je iz rezultatov odtržne trdnosti fasadnih plošč iz pilotne proizvodnje (poglavje 3.5.6) opaziti, da pride do nižje sprijemnosti AAM in armaturne mrežice, zaradi česar je lokacija mrežice kritičen sloj za porušitev.

Slika 34: Vzorec, na katerem se je določala odpornost na udarce fasadnih plošč iz laboratorijske proizvodnje (levo), in poškodba, ki je nastala po udarcu jeklene krogle z maso 1,0 kg (desno).

Slika 35: Vzorec, na katerem se je določala odpornost na udarce fasadnih plošč iz pilotne proizvodnje (levo), in poškodba, ki je nastala po udarcu jeklene kroglice z maso 1,0 kg (desno).

3.5.5 Odpornost na zmrzovanje/tajanje

Po preteku 30 ciklov zmrzovanja in tajanja smo podali vizualno oceno nastalih poškodb na vzorcih. Na vzorcih po preteku 30 ciklov ni bilo nobenih vidnih poškodb, kar sovpada z izsledki iz literature, kjer je podano, da vzorci alkalijsko aktiviranega materiala iz elektrofiltrskega pepela nimajo vidnih poškodb tudi po 300 ciklih zmrzovanja in tajanja [44]. Na vzorcih smo določili odtržno silo, da se prepričamo, da ni prišlo do poškodb tudi v strukturi materiala. Rezultati so predstavljeni v poglavju 3.5.6.

3.5.6 Odtržna trdnost

Odtržno trdnost najšibkejšega sloja fasadnih plošč iz obeh tipov proizvodnje smo preverjali pred in po 30 ciklih zmrzovanja in tajanja (preglednica 12). Na vsaki plošči smo določili po pet odtržnih sil, iz katerih smo glede na površino nalepljenega jeklenega čepa preračunali odtržno trdnost. Kot rezultat smo podali povprečno vrednost petih meritev. Odtržna trdnost fasadnih plošč iz laboratorijske proizvodnje je 0,17 MPa pred izpostavitvijo 30 ciklom zmrzovanja/tajanja. V tem primeru se porušitev pojavi v prvem sloju toplotne izolacije iz EPS

(Slika 36). Održna trdnost fasadnih plošč iz laboratorijske proizvodnje po izpostavitvi 30 ciklom zmrzovanja/tajanja je 0,11 MPa. Tudi v tem primeru se porušitev pojavi v prvem sloju toplotne izolacije iz EPS (Slika 36). Održna trdnost fasadnih plošč iz pilotne proizvodnje je 0,20 MPa pred izpostavitvijo 30 ciklom zmrzovanja/tajanja. V tem primeru se porušitev pojavi v večini primerov med prvim in drugim slojem alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja, kjer je locirana armaturna mrežica. Mesto porušitve na lokaciji armaturne mrežice bi lahko pojasnili s slabo sprejemnostjo armaturne mrežice z alkalijsko aktiviranim materialom zaradi visokokakovostnega sintetičnega premaza steklenih vlaken, ki varujejo armaturno mrežico pred visoko alkalnim okoljem. Porušitev se pojavi tudi v prvem sloju EPS in med prvim slojem EPS ter slojem alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja (Slika 37). Održna trdnost fasadnih plošč iz pilotne proizvodnje po izpostavitvi 30 ciklom zmrzovanja/tajanja je 0,16 MPa. Tudi v tem primeru pride do porušitev na več lokacijah. Do porušitve pride v prvem sloju EPS, med prvim slojem EPS in slojem alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja ter med prvim in drugim slojem EPS (Slika 37).

Preglednica 12: Rezultati održne trdnosti in tipi porušitve.

Mehanska lastnost	Vzorec	Laboratorijska proizvodnja	Pilotna proizvodnja
Održna trdnost pred izpostavitvijo 30 ciklom zmrzovanja/tajanja [MPa]	Povp.	0,17	0,20
Tip porušitve* [%]	1	B : C = 90% : 10%	B : C/D = 30% : 70%
	2	B : C = 90% : 10%	C/D
	3	B : C = 90% : 10%	C/D
	4	B : C = 90% : 10%	B : B/C = 30% : 70%
	5	B : C = 80% : 20%	B : B/C = 40% : 60%
Održna trdnost po izpostavitvi 30 ciklom zmrzovanja/tajanja [MPa]	Povp.	0,11	0,16
Tip porušitve* [%]	1	B : C = 80% : 20%	B : B/C = 10% : 90%
	2	B : C = 90% : 10%	B : B/C = 20% : 80%
	3	B : C = 90% : 10%	B : C = 90% : 10%
	4	B : C = 80% : 20%	A/B : B = 30% : 70%
	5	B : C = 90% : 10%	B : B/C = 40% : 60%

* A/B: Porušitev med prvim in drugim slojem EPS; B: Porušitev v prvem sloju EPS; B/C: Porušitev med prvim slojem EPS in alkalijsko aktiviranim zaključnim slojem; C: Porušitev v drugem sloju alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja; C/D: Porušitev med prvim in drugim slojem alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja (mesto, kjer je locirana armaturna mrežica).

V primerjavi rezultatov odtržne trdnosti pred in po 30 ciklih zmrzovanja in tajanja je opaziti, da v primeru vzorcev fasadnih plošč iz laboratorijske proizvodnje odtržna trdnost pade za 35 % in v primeru vzorcev iz pilotne proizvodnje za 20 %. Omenjeni upad odtržne sile pa glede na vrsto porušitve ne odraža spremembe v strukturi zaključnega alkalijsko aktiviranega sloja, saj se večina porušitev zgodi v sloju toplotne izolacije ali pa na stiku toplotne izolacije in alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja. Navkljub upadu odtržnih trdnosti po 30 ciklih zmrzovanja in tajanja material še vedno dosega minimalno dovoljeno odtržno trdnost, predpisano po smernici ETAG 004, ki je 0,08 MPa med osnovnim premazom in slojem toplotne izolacije za ETICS [5].

Slika 36: Tipi porušitev pri določanju odtržne trdnosti vzorcev fasadnih plošč iz laboratorijske proizvodnje pred izpostavitvijo 30 ciklom zmrzovanja/tajanja (levo) in po izpostavitvi 30 ciklom zmrzovanja/tajanja (desno).

Slika 37: Tipi porušitev pri določanju odtržne trdnosti vzorcev fasadnih plošč iz pilotne proizvodnje pred izpostavitvijo 30 ciklom zmrzovanja/tajanja (levo) in po izpostavitvi 30 ciklom zmrzovanja/tajanja (desno).

3.5.7 Odpornost na zmrzovanje/tajanje ob prisotnosti soli za tajanje

Pri izpostavitvi fasadnih plošč ciklom zmrzovanja in tavanja ob prisotnosti soli za tajanje so na površini vzorcev nastale poškodbe že po treh ciklih. Površina vzorcev je bila po treh ciklih tako razpokana, da ni bila sposobna zadrževati raztopine NaCl. Zato smo preizkus ustavili pri omenjenem številu ciklov. Nastale poškodbe fasadnih plošč iz obeh tipov proizvodnje so prikazane na sliki 38. Enake poškodbe so opazili pri preizkušanju odpornosti cementnih vzorcev na zmrzovanje ob prisotnosti 3% raztopine NaCl, kar so raziskovalci pripisali povišanemu tlaku v porah preizkušanca, do katerega pride zaradi rasti kristalov pri zmrzovanju solne raztopine [69]. Raziskave preizkušanja trajnosti AAM ob prisotnosti soli so pokazale dobro odpornost materiala v okolju, kjer ne prihaja do zmrzovanja [39]. Zaradi tega je potrebno uporabo fasadnih plošč omejiti na območja, kjer ne prihaja do zmrzovanja ob prisotnosti soli.

Slika 38: Razpokana površina vzorca po izpostavitvi trem ciklom zmrzovanja in tavanja ob prisotnosti soli za tajanje (vzorci iz laboratorijske proizvodnje – levo in vzorci iz pilotne proizvodnje – desno).

3.5.8 Odpornost proti karbonatizaciji

Pokazatelj karbonatizacije vzorca je razbarvan pas ob robovih vzorca na prelomu, poškropljenem z indikatorjem, kot je fenolftalein. Razbarvan pas nam pove, da je na tem mestu potekla reakcija med matrico vzorca in CO₂ iz okolice in je na tem mestu pH vzorca padel pod 8,3. S tem se ustvarijo pogoji, ki povzročajo korozijo kovinskih elementov v neposredni bližini matrike (korozija armature, kovinskih profilov, žebeljev ...). Po podatkih iz literature mora biti pH med 10 in 12, da se prepreči nastanek korozije jeklenih elementov [70]. Intenzivnost prodora CO₂ je odvisna od poroznosti vzorca, porne tekočine in vrste formiranega gela v alkalijsko aktivirani matrici. Prav tako je odvisna od stopnje koncentracije CO₂ v komori za izpostavo. Višja ko je koncentracija CO₂ v komori, višji so parcialni tlaki, ki pospešijo prodor CO₂ v

notranjost vzorca [71]. Upoštevajoč to dejstvo, smo pri preiskavi uporabili 1% koncentracijo CO₂ za simulacijo pospešene karbonatizacije. Rezultati preiskave so pokazali, da je zaključni sloj alkalijsko aktiviranega materiala iz obeh proizvodenj odporen na karbonatizacijo, saj po 56 dneh ne pride do upada pH na robovih vzorcev, kar je razvidno s slik 39 in 40.

Slika 39: Odpornost proti karbonatizaciji pred izpostavitvijo 1% koncentraciji CO₂, po 7 dneh izpostavitve in po 56 dneh izpostavitve vzorcev iz laboratorijske proizvodnje.

Slika 40: Odpornost proti karbonatizaciji pred izpostavitvijo 1% koncentraciji CO₂, po 7 dneh, po 28 dneh in po 56 dneh izpostavitve vzorcev iz pilotne proizvodnje.

3.5.9 Alkalna reakcija zaključnega sloja

Iz rezultatov preiskave, predstavljenih na grafikonu 1 in grafikonu 2, je razvidno, da je razviti alkalijsko aktivirani zaključni sloj iz obeh tipov proizvodenj odporen na pojav alkalijske reakcije. Izmerjeni raztezki materiala so po preteku 19 (laboratorijska proizvodnja) oz. 15 (pilotna proizvodnja) mesecev izpostavitve še vedno pod dovoljeno mejo, podano s standardom ASTM C227-10. Standard določa mejno vrednost raztezka pri 0,1 % [10]. Pri preizkušanju vzorcev alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja fasadnih plošč iz pilotne proizvodnje rezultati nakazujejo še vedno aktivno reakcijo materiala, saj se skozi spremembo časa merjenja pojavijo skrčki.

Rezultate raziskave je težko primerjati z rezultati, pridobljenimi iz literature, saj v literaturi večina raziskovalcev za preverjanje odpornosti na alkalijsko reakcijo materiala in uporabljenega agregata uporablja hitro metodo, določeno po standardu ASTM C1260 – 14

[72]. Omenjena metoda se od uporabljene razlikuje v tem, da je vzorec potopljen v raztopino 1M NaOH in izpostavljen temperaturi 80 °C. Omenjeno naj bi pospešilo pojav alkalijske reakcije v izpostavljenem vzorcu. V primeru preverjanja alkalijske reakcije uporabljenega agregata in same matrice alkalijsko aktiviranih materialov, kjer se NaOH uporablja kot aktivator in povišana temperatura pospeši reakcijo alkalijske aktivacije in posledično material dosega višje trdnosti, je smiselno razmisliti o primernosti uporabe omenjene hitre metode. Sodeč po izsledkih literature, so raziskovalci zaznali pojav alkalijske reakcije v AAM, kjer so bili vzorci izpostavljeni v vodi na 80 °C in se je kot prekursor uporabila žindra [73]. Upoštevajoč to dejstvo, bi bilo smiselno nadaljevati spremljanje alkalijske reakcije pri vzorcih iz pilotne proizvodnje, kjer se pojavijo raztezki materiala, in ugotoviti, ali v prihodnosti presežejo mejno vrednost, podano s standardom. Prav tako bi bilo smiselno še naprej spremljati vzorce iz laboratorijske proizvodnje, saj lahko iz zbranih informacij predvidevamo, da se bo trend krčenja materiala končal in se bodo pojavili raztezki, kar se lahko opazi v primeru vzorca iz paralelke 2.

Grafikon 1: Sprememba dolžine, izražena z raztezkom alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja fasadnih plošč laboratorijske proizvodnje pri preverjanju alkalijske reaktivnosti.

Grafikon 2: Sprememba dolžine, izražena z raztežkom alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja fasadnih plošč pilotne proizvodnje pri preverjanju alkalijske reaktivnosti.

3.5.10 Odpornost na sulfate

Rezultati preverjanja odpornosti na sulfate zaključnega alkalijsko aktiviranega sloja fasadnih plošč iz obeh proizvodenj dokazujejo, da je material odporen na izpostavitve sulfatni raztopini (Na_2SO_4) po 55 tednih izpostavitve. Z grafikonov 3 in 4 je razvidno, da med izpostavitvijo vzorcev sulfatni raztopini ne pride do pričakovanega razpada materiala, na kar bi nakazoval raztezek vzorca zaradi nastalih razpok. Omenjeno reakcijo smo pričakovali, ker se pojavi v cementnih vzorcih. Vendar pride do skrčka, kar bi lahko pojasnili z nadaljevanjem reakcije vezanja v alkalijsko aktiviranem zaključnem sloju fasadnih plošč, saj se glede na literaturo omenjena raztopina lahko uporablja tudi kot aktivator pri alkalni aktivaciji materiala [70]. Dejstvo, da se pri vzorcih iz pilotne proizvodnje pojavi večji skrček kakor pri vzorcih iz laboratorijske proizvodnje, lahko pojasnimo z večjo vpojnostjo vode vzorcev iz pilotne proizvodnje (poglavje 3.4.2). Omenjeno omogoča prodor večje količine raztopine Na_2SO_4 v notranjost vzorca, zaradi česar pride do intenzivnejše aktivacije alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja, kar povzroči večji skrček.

Standard ASTM C1012/C1012M - 09, po katerem je bila metoda preverjanja odpornosti na sulfate narejena, določa mejno vrednost raztezka pri 0,01 % [11].

Grafikon 3: Sprememba dolžine, izražena z raztezkom alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja fasadnih plošč laboratorijske proizvodnje, izpostavljenega sulfatni raztopini.

Grafikon 4: Sprememba dolžine, izražena z raztezkom alkalijsko aktiviranega zaključnega sloja fasadnih plošč pilotne proizvodnje, izpostavljenega sulfatni raztopini.

3.5.11 Analiza prehoda toplote in snovi (pare) skozi KS

Rezultati analize prehoda toplote in snovi (pare) skozi obravnavana konstrukcijska sklopa zunanje stene so pokazali, da pri uporabljeni isti debelini in vrsti toplotne izolacije pride do enakega odziva obravnavanih konstrukcijskih sklopov zunanje stene. Oba primera izvedbe konstrukcijskega sklopa zunanje stene imata toplotno prehodnost $0,270 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Pri omenjeni toplotni prehodnosti se na notranji površini pojavi temperatura $18,4 \text{ }^\circ\text{C}$ in na zunanji površini $-4,7 \text{ }^\circ\text{C}$, pri robnih pogojih $20 \text{ }^\circ\text{C}$ in 60 \% RH na notranji strani ter $-5 \text{ }^\circ\text{C}$ in 80 \% RH na zunanji strani konstrukcijskega sklopa. Toplotna stabilnost obravnavanega KS se izraža s faktorjem temperaturnega dušenja $87,7$. Do minimalnega odstopanja med obravnavanima primeroma izvedbe konstrukcijskega sklopa zunanje stene pride pri faznem zamiku in toplotni kapaciteti. Fazni zamik znaša za KS zunanje stene z nameščenimi inovativnimi fasadnimi ploščami $8,0 \text{ h}$ (grafikon 5) in $8,2 \text{ h}$ za KS zunanje stene z nameščenim ETICS. Toplotna kapaciteta obravnavanega konstrukcijskega sklopa znaša v primeru nameščenih inovativnih fasadnih plošč $360 \text{ kJ}/(\text{m}^2\text{K})$ in $383 \text{ kJ}/(\text{m}^2\text{K})$ v primeru, kjer je na KS zunanje stene nameščen ETICS. Rezultati so predstavljeni v preglednici 13.

Preglednica 13: Analizirani parametri prehoda toplote in snovi (pare) skozi obravnavani KS.

Fizikalna lastnost	Enota	Inovativne fasadne plošče	Klasični ETICS
Skupna debelina TI	cm	12 (3 + 5 + 4)	12
Toplotna prehodnost	$\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$	0,270	0,270
T na notranji površini	$^\circ\text{C}$	18,4	18,4
T na zunanji površini	$^\circ\text{C}$	-4,7	-4,7
Faktor T dušenja	-	87,7	87,7
Fazni zamik	h	8,0	8,2
Toplotna kapaciteta KS	$\text{kJ}/(\text{m}^2\text{K})$	360	383
Pojav kondenzacije	-	NE	NE

Grafikon 5: Fazni zamik konstrukcijskega sklopa z inovativnimi fasadnimi ploščami.

Grafikon 6: Fazni zamik konstrukcijskega sklopa z ETICS.

Z grafikona 7, kjer je prikazana relativna vlažnost skozi posamezen konstrukcijski sklop zunanje stene, je razvidno, da je relativna vlažnost na notranji in zunanji strani stene v obeh konstrukcijskih sklopih zunanje stene primerljiva. Do razlike pride v prehodu vodne pare skozi zaključne sloje na zunanji strani stene, saj imajo zaključni sloji klasičnega ETICS nižjo upornost prehodu vodne pare kakor zaključni sloj inovativnih fasadnih plošč. Prav tako imajo vpliv na prehod vodne pare ločene plasti TI, saj je skozi njih nekoliko slabši prehod vodne pare. Po pojasnilih Ralfa Plaga, upravitelja programa Ubakus, do razlike pride, ker program predvideva najslabšo situacijo, ki se lahko pojavi pri prehodu vodne pare skozi konstrukcijski sklop, sestavljen iz več plasti TI. Ena izmed takih situacij je, ko so zaradi pojava različnih vrednosti

relativne vlažnosti po debelini konstrukcijskega sklopa plasti TI različno vlažne, kar privede do odstopanja pri upornosti materiala prehodu vodne pare [74].

Grafikon 7: Prehod vodne pare skozi konstrukcijski sklop z inovativnimi fasadnimi ploščami (levo) in ETICS (desno).

Iz rezultatov je razvidno, da nam inovativne fasadne plošče in ETICS na zunanji strani KS vplivajo predvsem na faktor temperaturnega dušenja, fazni zamik in toplotno kapaciteto konstrukcijskega sklopa. Večji vpliv na to ima nameščeni ETICS, saj ima večjo skupno debelino zaključnega sloja na zunanji strani stene. Potrebno je omeniti, da je zaznana razlika med obravnavanima KS minimalna.

3.5.12 Energijska učinkovitost razvitih fasadnih plošč

Pri vplivu inovativnih fasadnih plošč na energijsko učinkovitost stavbe in primerjavi le-teh z vplivom fasadnega sistema ETICS na energijsko učinkovitost smo spremljali potrebno energijo za ogrevanje in hlajenje objekta, energijske dobitke in izgube skozi konstrukcijske sklope zunanje stene, strehe in tal na terenu ter dosežene operativne temperature.

Iz rezultatov, predstavljenih na grafikonih 6 in 7, je razvidno, da je ob uporabi inovativnih fasadnih plošč potrebno nekoliko več energije za vzdrževanje nastavljenih notranjih pogojev objekta. To je lahko posledica nekoliko nižje zmogljivosti shranjevanja toplote celotnega konstrukcijskega sklopa z nameščenimi fasadnimi ploščami InnoWEE. Z grafikona 6 je razvidno, da se ogrevalna sezona začne oktobra in traja do konca aprila. Največja razlika se opazi decembra, ko za ogrevanje objekta z nameščenimi inovativnimi fasadnimi ploščami na zunanjih stenah potrebujemo 4,3 kWh (5,7 %) več energije, kakor za ogrevanje objekta z ETICS. Razlika v potrebni energiji za ogrevanje se giblje med 4,3 kWh in 0,6 kWh skozi obravnavano sezono. Na začetku in koncu ogrevalne sezone je razlika manjša kakor na

vrhuncu ogrevalne sezone. To pri seštevku letne bilance potrebne energije za ogrevanje nanese 14,9 kWh (4,5 %) razlike.

Grafikon 8: Potrebna energija za ogrevanje obravnavane enodružinske hiše.

Grafikon 9: Potrebna energija za hlajenje obravnavane enodružinske hiše.

Iz rezultatov, predstavljenih na grafikonu 9, je razvidno, da se sezona hlajenja začne aprila in traja do konca oktobra. Razlika med potrebno energijo za hlajenje objekta je minimalna. Največja razlika je vidna junija in julija, ko za hlajenje objekta z nameščenimi inovativnimi

fasadnimi ploščami na zunanjih stenah potrebujemo 2,7 kWh (1,6 %) več energije kakor za hlajenje objekta z ETICS. Razlika v potrebni energiji za ogrevanje se giblje med 2,7 in 0,1 kWh. To pri seštevku letne bilance potrebne energije za hlajenje nanese le 9,6 kWh (1 %) razlike. Pri seštevku letne bilance celotne potrebe po energiji ($Q_{NH} + Q_{NC}$), kjer upoštevamo ogrevanje in hlajenje, potrebujemo za obratovanje objekta z instaliranimi inovativnimi fasadnimi ploščami na zunanji steni 24,5 kWh (0,6 %) več energije za vzdrževanje zelenega notranjega udobja.

Preglednica 14: Pregled mesečnih dobitkov in izgub skozi posamezne KS in dosežene operativna temperatura.

	Stene [kWh]			Streha [kWh]			Tla na terenu [kWh]			Dosežena operativna temperatura [°C]		
	InnoWEE	ETICS	Δ	InnoWEE	ETICS	Δ	InnoWEE	ETICS	Δ	InnoWEE	ETICS	Δ
Jan	-497.2	-494.9	-2.3	-235.9	-235.8	-0.1	10.9	10.8	0.1	16.5	16.5	0.0
Feb	-413.8	-412.0	-1.8	-199.3	-199.4	0.1	5.0	4.8	0.2	17.4	17.4	0.0
Mar	-380.3	-380.9	0.6	-185.2	-185.4	0.3	-19.7	-19.7	0.0	18.9	18.9	0.0
Apr	-298.5	-303.3	4.8	-142.1	-142.4	0.3	-53.2	-52.9	-0.3	21.6	21.6	0.0
Maj	-237.6	-243.7	6.1	-115.8	-116.0	0.2	-64.4	-64.1	-0.3	24.6	24.6	0.0
Jun	-190.1	-198.0	7.9	-94.8	-95.1	0.3	-85.3	-85.1	-0.2	26.1	26.0	0.0
Jul	-84.5	-89.5	5.0	-55.5	-55.9	0.5	-87.4	-87.3	-0.1	27.3	27.3	0.0
Avg	-60.7	-63.4	2.7	-41.2	-41.6	0.4	-64.8	-64.7	-0.1	26.9	26.9	0.0
Sep	-157.9	-157.6	-0.3	-76.9	-77.3	0.4	-47.8	-48.0	0.2	24.4	24.4	0.0
Okt	-204.4	-200.8	-3.6	-107.4	-107.7	0.2	-6.9	-7.1	0.2	21.4	21.4	0.0
Nov	-347.6	-345.0	-2.6	-164.2	-164.2	0.0	5.4	5.2	0.2	18.0	18.0	0.0
Dec	-434.5	-431.0	-3.5	-207.5	-207.3	-0.2	25.5	25.4	0.1	16.7	16.7	0.0

Največje toplotne izgube se pojavijo skozi zunanje stene, saj predstavljajo konstrukcijski sklop z najvišjo toplotno prehodnostjo. Skozi konstrukcijski sklop tal na terenu v zimskih mesecih od novembra do februarja se pojavijo toplotni dobitki zaradi relativno visoke temperature tal. V ostalih mesecih prihaja v omenjenem konstrukcijskem sklopu do izgub. Zaradi razlike v zmogljivosti shranjevanja toplote celotnega konstrukcijskega sklopa zunanje stene (inovativne fasadne plošče in ETICS) se tudi v ostalih konstrukcijskih sklopih pojavijo razlike v toplotnih izgubah in dobitkih. Te razlike so največje pri KS zunanje stene (od -3,6 kWh (1,8 %) v zimskih mesecih in 7,9 kWh (4 %) v poletnih mesecih), medtem ko so pri ostalih KS zanemarljive (od 0,5 do 0,3 kWh). Pri pregledu dosežene operativne temperature nismo opazili razlik, kar pomeni, da z uporabo obeh načinov izvedbe zunanje stene dosežemo enake operativne temperature. Iz podanih rezultatov lahko zaključimo, da so inovativne fasadne plošče proizvedene v sklopu projekta InnoWEE s stališča energijskega vpliva ekvivalentne klasičnim sistemom ETICS ob predpostavki, da imata obravnavana konstrukcijska sklopa enako debelino in vrsto toplotne izolacije.

4 ZAKLJUČEK

V sklopu magistrskega dela smo preizkušali mehansko-fizikalne in trajnostne lastnosti inovativnih fasadnih plošč za izvedbo kontaktnih fasad, ki so bile razvite v sklopu mednarodnega projekta InnoWEE – Inovativni montažni elementi, ki vsebujejo različne odpadne gradbene materiale za zmanjšanje energetske porabe stavb in zmanjšanje okoljskih vplivov. Preizkušanje smo izvedli na ploščah iz laboratorijske proizvodnje (Italija) dimenzij 50 cm x 50 cm in na ploščah iz pilotne proizvodnje (Grčija) dimenzij 40 cm x 90 cm. Plošče so sestavljene iz dveh zamaknjenih plasti toplotne izolacije iz EPS in zaključnega sloja iz alkalijsko aktiviranih gradbenih in industrijskih odpadkov.

Na omenjenih ploščah smo izvedli preizkušanje velikosti in porazdelitve por, prepustnosti vodne pare, absorpcije vode, odpornosti na udarce, odpornosti na zmrzovanje, odpornosti na zmrzovanje ob prisotnosti soli za tajanje, odpornosti proti karbonatizaciji, odpornosti na sulfatno reakcijo in odpornosti na alkalijsko silikatno reakcijo. Rezultati so pokazali, da lastnosti plošč iz obeh proizvedenj minimalno odstopajo, kar dokazuje, da je bil uspešno izveden prehod med laboratorijsko in pilotno proizvodnjo. Glede na podane mejne vrednosti v smernici ETAG 004 so vse lastnosti v predpisanih okvirih. Do odstopanja pride pri vpijanju vode, kjer je zahteva, da izmerjena vrednost ne sme biti višja od predpisane vrednosti $0,5 \text{ kg/m}^2$ po 24 urah namakanja v vodi [5]. V primeru laboratorijsko proizvedenih plošč je bila izmerjena vrednost vpijanja vode po 24 urah $1,68 \text{ kg/m}^2$ in $1,81 \text{ kg/m}^2$ v primeru plošč iz pilotne proizvodnje. Smernica predpisuje, da ko je ta vrednost presežena, se mora za fasadne sisteme dokazovati odpornost na zmrzovanje in tajanje. Rezultati zmrzovanja in tajanja so pokazali, da plošče prestanejo 30 ciklov brez vidnih poškodb. Zniža se jim le odtržna sila na najšibkejši plasti, ta pa je še vedno višja od predpisane vrednosti $0,08 \text{ MPa}$ v smernici ETAG 004 [5]. V primeru laboratorijskih fasadnih plošč se odtržna trdnost zniža z $0,17 \text{ MPa}$ na $0,11 \text{ MPa}$. V primeru pilotnih fasadnih plošč se odtržna trdnost zniža z $0,20 \text{ MPa}$ na $0,16 \text{ MPa}$.

Glede na rezultate preizkušanja odpornosti na zmrzovanje in tajanje ob prisotnosti soli in rezultatov preizkušanja odpornosti plošč na udarce je potrebno omejiti uporabo plošč. Rezultati so pokazali, da zaključni sloj alkalijsko aktiviranega materiala ni odporen na zmrzovanje ob prisotnosti soli, zato je potrebno plošče vgrajevati na območja, kjer ne prihaja sočasno do zmrzovanja in prisotnosti soli. Tukaj je potrebno omeniti, da se pri fasadnih ploščah ne predvideva istočasen pojav zmrzovanja in prisotnosti soli in sam ETAG 004 ne predpisuje preverjanja odpornosti na omenjeni pojav. Pri razvoju novih materialov in produktov je priporočljivo izvesti obsežnejša testiranja, da dobi proizvajalec vpogled v omejitve razvitega materiala in proizvoda ter tako lažje in natančneje poda področja njune uporabe. Preizkušanje odpornosti na udarce pri ploščah iz obeh tipov proizvodnje je pokazalo, da plošče spadajo v

cono II. To pomeni, da moramo omejiti uporabo plošč na območjih, kjer lahko pride do udarcev z vrženimi ali brnjenimi predmeti, in na javnih mestih, kjer bo višina vgradnje fasadnih plošč omejila udarce omenjenih predmetov. Če bodo plošče na javnih mestih vgrajene na manjši višini, mora biti dostop do njih omejen [5]. Rezultati preizkušanja ostalih parametrov so pokazali, da inovativne fasadne plošče iz obeh proizvodenj dosegajo zadovoljivo prehodnost vodne pare in odtržne trdnosti ter so odporne na zmrzovanje in tajanje, alkalijsko reakcijo, sulfatno reakcijo in pojav karbonatizacije.

S preizkušanjem mehansko-fizikalnih in trajnostnih lastnosti ter energijske učinkovitosti inovativnih fasadnih plošč smo izoblikovali nekaj priporočil za delo za naprej oz. za izboljšanje parametrov inovativnih fasadnih plošč:

- ker smernica ETAG 004 [5] podaja mejne vrednosti za fasadne sisteme z osnovnim in zaključnim slojem na osnovi cementa, bi bilo potrebno s širšim testiranjem preveriti smiselnost uporabe omenjenih mejnih vrednosti za sisteme z AAM;
- pri preverjanju odpornosti na sulfate zaključnega alkalijsko aktiviranega sloja fasadnih plošč bi bilo smiselno preveriti še reakcijo razvitega materiala na raztopino $MgSO_4$, saj glede na literaturo omenjena raztopina povzroči razpad alkalijsko aktiviranih materialov [70];
- odpornost na udarce razvitih inovativnih fasadnih plošč bi se lahko izboljšala z dodatkom dodatnega sloja armaturne mrežice. Poleg odpornosti na udarce bi bilo potrebno preveriti tudi vpliv tega ukrepa na odtržno silo med plastmi plošče, saj je v nekaterih primerih lokacija armaturne mrežice predstavljala najšibkejši sloj.

5 VIRI

- [1] Gradbeni zakon. [61/17, 72/17] – popr. in 65/20.
- [2] UREDBA (EU) št. 305/201 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS. UL L 88/5, 4. 4. 2011.
- [3] <https://www.eota.eu/en-GB/content/home/2/> (Pridobljeno 5. 9. 2020).
- [4] <https://innowee.eu/> (Pridobljeno 7. 8. 2020).
- [5] ETAG 004, Guideline for European technical approval of external thermal insulation composite system (ETICS) with rendering.
- [6] SIST EN ISO 7783:2012 – Barve in laki – Ugotavljanje prepustnosti vodne pare – Metoda s čašo (ISO 7783:2011).
- [7] SIST 1026:2016 – Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost – Pravila za uporabo SIST EN 206.
- [8] ISO 7892:1988 – Vertikalni gradbeni elementi – Preskusi odpornosti na udarce – Udarna telesa in splošni preskusni postopki.
- [9] SIST EN 13295:2004 – Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Preskusne metode – Določanje odpornosti proti karbonatizaciji.
- [10] ASTM C227-10, Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Cement-Aggregate Combinations (Mortar-Bar Method).
- [11] ASTM C1012/C1012M – 09, Standard Test Method for Length Change of Hydraulic-Cement Mortars Exposed to a Sulfate Solution.
- [12] https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/european-assessment_en (Pridobljeno 6. 8. 2020).
- [13] Zakon o gradbenih proizvodih. Uradni list RS, št. 82/13. 26. september 2013.
- [14] Uredba (ES) št. 1907/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES. UL L 136/3, 29. 5. 2007.
- [15] Direktiva 2008/98/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv. UL L 312/3, 22. 11. 2008.
- [16] Zakon o varstvu okolja. Uradni list RS, št. 39/06.
- [17] <https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11393> (Pridobljeno 5. 9. 2020)

- [18] Davidovits, Joseph. (2008). *Geopolymer Chemistry and Applications*. 5th edition. Geopolymer Institute, France 2020.
- [19] Provis, J.L. Geopolymers and other alkali activated materials: why, how, and what?. *Mater Struct* 47, 11–25 (2014). <https://doi.org/10.1617/s11527-013-0211-5>.
- [20] Verma, C., Madan, S., & Hussain, A. (2016). Heavy metal contamination of groundwater due to fly ash disposal of coal-fired thermal power plant, Parichha, Jhansi, India. *Cogent Engineering*, 3(1).
- [21] Gijbels, K., Ion Iacobescu, R., Pontikes, Y., Vandevenne, N., Schreurs, S., & Schroevers, W. (2018). Radon immobilization potential of alkali-activated materials containing ground granulated blast furnace slag and phosphogypsum. *Construction and Building Materials*, 184, 68–75. doi:10.1016/j.conbuildmat.2018.06.162.
- [22] Yunsheng, Z., Wei, S., Qianli, C., & Lin, C. (2007). Synthesis and heavy metal immobilization behaviors of slag based geopolymer. *Journal of Hazardous Materials*, 143(1-2), 206–213. doi:10.1016/j.jhazmat.2006.09.033.
- [23] Majidi, B. (2009). Geopolymer technology, from fundamentals to advanced applications: a review. *Materials Technology*, 24(2), 79–87. doi:10.1179/175355509x449355.
- [24] J. L. Provis, J. S. J. van Deventer. *Alkali Activated Materials*. RILEM State-of-the-Art Report. Springer. 2014.
- [25] <https://www.geopolymer.org/science/about-geopolymerization/> (Pridobljeno 30.5.2020)
- [26] Panizza, M., Natali, M., Garbin, E., Tamburini, S., & Secco, M. (2018). Assessment of geopolymers with Construction and Demolition Waste (CDW) aggregates as a building material. *Construction and Building Materials*, 181, 119–133. doi:10.1016/j.conbuildmat.2018.06.018.
- [27] Garg, Nishant, "Raman spectroscopy for characterizing and determining the pozzolanic reactivity of fly ashes" (2012). Graduate Theses and Dissertations. Paper 12582.
- [28] Wan, H., Shui, Z., & Lin, Z. (2004). Analysis of geometric characteristics of GGBS particles and their influences on cement properties. *Cement and Concrete Research*, 34(1), 133–137. doi:10.1016/s0008-8846(03)00252-7.
- [29] Burciaga-Díaz, O., & Escalante-García, J. I. (2013). Structure, Mechanisms of Reaction, and Strength of an Alkali-Activated Blast-Furnace Slag. *Journal of the American Ceramic Society*, 96(12), 3939–3948. doi:10.1111/jace.12620.
- [30] Hildebrando, Edemario Araujo, Andrade, Christiano Giansi Bastos, Rocha Junior, Carlos Augusto Ferreira da, Angélica, Rômulo Simões, Valenzuela-Diaz, Francisco Rolando, & Neves, Roberto de Freitas. (2014). Synthesis and characterization of zeolite NaP using kaolin waste as a source of silicon and aluminum. *Materials Research*, 17(Suppl. 1), 174-179. Epub March 25, 2014. <https://dx.doi.org/10.1590/S1516-14392014005000035>.

- [31] T. Fahmy, Mazen Alshaaer. Production of Heavy Fuel Oil Fly Ash (HFO)-based Geopolymers for Passive Cooling Systems. *International Journal of Applied Engineering Research*. November 2018. 13(1):134–140.
- [32] <https://www.geopolymer.org/applications/geo-composite/> (Pridobljeno 25. 5. 2020).
- [33] <https://www.geopolymer.org/applications/geopoly-therm-fireproof-composite-panels/> (Pridobljeno 25. 5. 2020).
- [34] <https://www.geopolymer.org/applications/geo-structure/> (Pridobljeno 25. 5. 2020).
- [35] <https://patents.google.com/patent/EP2502890A1/en> (Pridobljeno 25. 5. 2020).
- [36] <https://patents.google.com/patent/US20170057872A1/en> (Pridobljeno 25. 5. 2020).
- [37] <https://patents.google.com/patent/US20130206033> (Pridobljeno 25. 5. 2020).
- [38] <https://www.geopolymer.org/news/worlds-first-public-building-with-structural-geopolymer-concrete/> (Pridobljeno 25. 5. 2020).
- [39] M. Albitar, M.S. Mohamed Ali, P. Visintin, M. Drechsler, Durability evaluation of geopolymer and conventional concretes, *Construction and Building Materials*. 136 (2017) 374–385. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.01.056>.
- [40] N. Singh, S. Vyas, R.P. Pathak, P. Sharma, N.V. Mahure, S.L. Gupta, Effect of Aggressive Chemical Environment on Durability of Green Geopolymer Concrete, 3 (2013) 8.
- [41] A. Nazari, A. Bagheri, J.G. Sanjayan, M. Dao, C. Mallawa, P. Zannis, S. Zumbo, Thermal shock reactions of Ordinary Portland cement and geopolymer concrete: Microstructural and mechanical investigation, *Construction and Building Materials*. 196 (2019) 492–498. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.11.098>.
- [42] M. Nedeljković, B. Šavija, Y. Zuo, M. Luković, G. Ye, Effect of natural carbonation on the pore structure and elastic modulus of the alkali-activated fly ash and slag pastes, *Construction and Building Materials*. 161 (2018) 687–704. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.12.005>.
- [43] K. Pasupathy, M. Berndt, A. Castel, J. Sanjayan, R. Pathmanathan, Carbonation of a blended slag-fly ash geopolymer concrete in field conditions after 8years, *Construction and Building Materials*. 125 (2016) 661–669. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.08.078>.
- [44] P. Sun, H.-C. Wu, Chemical and freeze–thaw resistance of fly ash-based inorganic mortars, *Fuel*. 111 (2013) 740–745. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2013.04.070>.
- [45] Habert, G., d' Espinose de Lacaillerie, J. B., & Roussel, N. (2011). An environmental evaluation of geopolymer based concrete production: reviewing current research trends. *Journal of Cleaner Production*, 19(11), 1229–1238. doi:10.1016/j.jclepro.2011.03.012.
- [46] <https://nzic.org.nz/app/uploads/2017/10/1G.pdf> (Pridobljeno 25. 5. 2020).

- [47] Vinai, R., & Soutsos, M. (2019). Production of sodium silicate powder from waste glass cullet for alkali activation of alternative binders. *Cement and Concrete Research*, 116, 45–56. doi:10.1016/j.cemconres.2018.11.008.
- [48] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0098> (Pridobljeno 25. 5. 2020).
- [49] DIREKTIVA SVETA 2013/59/EURATOM z dne 5 december 2013, o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom. UL L 13, 17. 1. 2014, str. 1–73.
- [50] Nuccetelli, C., Trevisi, R., Ignjatović, I., & Dragaš, J. (2017). Alkali-activated concrete with Serbian fly ash and its radiological impact. *Journal of Environmental Radioactivity*, 168, 30–37. doi:10.1016/j.jenvrad.2016.09.002.
- [51] DIREKTIVA 2010/31/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19. maj 2010 o energetske učinkovitosti stavb. UL L 153/13, 18. 6. 2010.
- [52] DIREKTIVA SVETA 2012/27/EU z dne 25 oktobra 2012, o energetske učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES. UL L 315/1, 14. 11. 2012.
- [53] <https://www.iea.org/reports/tracking-buildings-2020> (Pridobljeno 3. 8. 2020).
- [54] Rong, H., Zhang, H., Xiao, S., Li, C., & Hu, C. (2016). Optimizing energy consumption for data centers. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 58, 674–691. doi:10.1016/j.rser.2015.12.283.
- [55] J. Noailly. Improving the energy efficiency of buildings: The impact of environmental policy on technological innovation. *Energy Economics*, 34(3), 795–806 (2012). doi:10.1016/j.eneco.2011.07.015.
- [56] Franzoni, E., Pigino, B., Graziani, G. et al. A new prefabricated external thermal insulation composite board with ceramic finishing for buildings retrofitting. *Mater Struct* 49, 1527–1542 (2016). <https://doi.org/10.1617/s11527-015-0593-7>.
- [57] Nizovtsev, M. I., Letushko, V. N., Yu. Borodulin, V., & Sterlyagov, A. N. (2019). Experimental studies of the thermo and humidity state of a new building facade insulation system based on panels with ventilated channels. *Energy and Buildings*, 109607. doi:10.1016/j.enbuild.2019.109607.
- [58] Pujadas-Gispert, E., Alsailani, M., van Dijk (Koen), K. C. A., Rozema (Annine), A. D. K., ten Hoope (Puck), J. P., Korevaar (Carmen), C. C., & Moonen (Faas), S. P. G. (2020). Design, construction, and thermal performance evaluation of an innovative bio-based ventilated façade. *Frontiers of Architectural Research*. doi:10.1016/j.foar.2020.02.003.
- [59] Ghazi Wakili, K., Dworatzky, C., Sanner, M., Sengespeick, A., Paronen, M., & Stahl, T. (2018). Energy efficient retrofit of a prefabricated concrete panel building (Plattenbau) in Berlin by

- applying an aerogel based rendering to its façades. *Energy and Buildings*, 165, 293–300. doi:10.1016/j.enbuild.2018.01.050.
- [60] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:124:FULL&from=DE> (Pridobljeno 5. 8. 2020).
- [61] M. Panizza, M. Natali, E. Garbin, V. Ducman, S. Tamburini. Optimization and mechanical-physical characterization of geopolymers with construction and demolition waste (CDW) aggregates for construction products. *Construction & building materials*, 264, 1-17 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120158>.
- [62] A. Frankovič, V. Ducman, S. Dolenc, M. Panizza, S. Tamburini, M. Natali, M. Pappa, C. Tsoutis, A. Bernardi. Up-scaling and performance assessment of façade panels produced from construction and demolition waste using alkali activation technology. *Construction & building materials*, 262, 1-17 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120475>.
- [63] <https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/> (Pridobljeno 30. 7. 2020).
- [64] Tehnična smernica TSG-1-004:2010: Učinkovita raba energije. Ministerstvo za okolje in prostor, junij 2010.
- [65] Deliverable InnoWEE D2.3 "Prototyping best performing new eco-friendly radiating panels for indoor applications".
- [66] http://www.senzal.si/files/Preglednica_emisivnosti_povrsin_izbranih_materialov.pdf (Pridobljeno 29. 7. 2020).
- [67] <https://designbuilder.co.uk/> (Pridobljeno 30. 7. 2020).
- [68] R. Norvaišienė, G. Gričiūtė, R. Bliūdžius, J. Ramanauskas, The Changes of Moisture Absorption Properties during the Service Life of External Thermal Insulation Composite System, Ms. 19 (2013) 103–107. <https://doi.org/10.5755/j01.ms.19.1.3834>.
- [69] Q. Zeng, T. Fen-Chong, K. Li, Freezing behavior of cement pastes saturated with NaCl solution, *Construction and Building Materials*. 59 (2014) 99–110. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.02.042>.
- [70] Bernal, S. A., & Provis, J. L. (2014). Durability of Alkali-Activated Materials: Progress and Perspectives. *Journal of the American Ceramic Society*, 97(4), 997–1008. doi:10.1111/jace.12831.
- [71] S.A. Bernal, J.L. Provis, B. Walkley, R. San Nicolas, J.D. Gehman, D.G. Brice, A.R. Kilcullen, P. Duxson, J.S.J. van Deventer, Gel nanostructure in alkali-activated binders based on slag and fly ash, and effects of accelerated carbonation, *Cement and Concrete Research*. 53 (2013) 127–144. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2013.06.007>.
- [72] ASTM C1260 – 14, Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-Bar Method).

[73] Shi, Z., Shi, C., Zhao, R., & Wan, S. (2015). Comparison of alkali–silica reactions in alkali-activated slag and Portland cement mortars. *Materials and Structures*, 48(3), 743–751. doi:10.1617/s11527-015-0535-4.

[74] <https://www.wufi-wiki.com/mediawiki/index.php/Details:Physics> (Pridobljeno 5. 9. 2020).